

BIBLIOGRAFIA FOLKLORULUI ROMÂNESC

PE ANII 1936—37

Față de bibliografia pe anul 1935, publicată în Anuarul IV, singura inovație constă în faptul că « Bibliografia », care făcea parte din capitolul III (« Domeniu. Principii. Metodă ») constituie un capitol independent (IV). La capitolul « Magie. Medicină populară. Descânțece » s'a adăugat și « Mitologia ».

Numărul revistelor despoiate (vezi lista lor la sfârșitul Bibliografiei) a fost sporit cu câteva, pe care nu le cunoscusem în anii trecuți și, firește, cu cele apărute începând numai din anul 1936. Materialul folkloric publicat în fiecare număr al ziarului săptămânal « Cuvânt Moldovenesc » (Chișinău), n'a fost cuprins în bibliografia noastră — ca și revistele înșirate în Anuarul II (p. 229), — în schimb articolele lui (începând cu anul 1934) pot fi consultate în Arhiva noastră, sub formă de « coupures ».

Revistele românești au fost despoiate de d-l Ion Mărcuș, licențiat în litere.

I. FOLKLORIȘTI

1. Bărbulescu, Ilie. Sărbătorirea și personalitatea științifică a d-lui Moses Gaster. Arhiva XLIII (1936), 253—262.

2. Constantinescu, Pimen. Tiberiu Brediceanu, Luceafărul (Timișoara) III (1937), 77—78.

3. Cornea-Ionescu, Alma. Tiberiu Brediceanu. Luceafărul (Timișoara) III (1937), 5—17.

4. Elefterescu, Emil. Unul dintre marii noștri folkloriști Ioan Pop Reteganul. Vatra III (1937), 357—362.

5. Grozdan, Dorian. Emilian Novacovici. Luceafărul (Timișoara) II (1936), 88—90.

6. Iordan, Al. Cu prilejul semicentenarului morții lui Petre Ispirescu. Convorbiri Literare LXX (1937), 782—785.

7. Lazăreanu, Barbu. Folkloristul Alexandru Lupeanu-Melin. Adevărul Literar și Artistic XVIII, No. 880, 17 Oct. 1937, p. 9.

8. Lică - Olt, Gheorghe. Folkloristul Emilian Novacovici. *Banatul Literar II* (1935—1936), No. 6—8, p. 25.

Necrolog.

9. Lică - Olt, Gheorghe. Scriitorul Lucian Costin la 50 de ani (Broșură jubiliară). Craiova 1937. Tip. «Unirea». 4° 32 p. Lei 20.

10. Morariu, Leca. Pentru Simion Florea Marian. *Făt-Frumos XII* (1937), 162—163.

11. Mușlea, Ion. Contribuțiuni nouă la vieța și opera Doctorului Vasile Popp (1789—1842). *Anuarul Institutului de Istorie Națională VI* (1931—1935), 529—533.

12. Mușlea, Ion. Un Sas brașovean — folklorist român: I. C. Hintz-Hințescu. Contribuțiuni bio-bibliografice. Buc. 1936. «M. O., Impr. Națională», 8° 561—573. (Extras din Volumul Omagial pentru frații Alexandru și Ion Lapedatu).

13. Philippide, Al. Petre Ispirescu. *Adevărul Literar și Artistic XVIII*, No. 847, 28 Februarie 1937, p. 3.

14. Pillat, Ion. Anton Pann «finul Pepelii». *Familia IV* (1937), No. 8, p. 3—17.

15. Popescu - Argeșanu, Ion. T. Pamfile. *Zorile Romanatului X* (1936), No. 9—10, p. 8—9.

16. Ursu, N. Sărbătorirea maestrului Tiberiu Brediceanu. (Cuvântarea maestrului Sabin Drăgoi și răspunsul d-lui T. Brediceanu). *Lucea-fărul (Timișoara) III* (1937), p. 47—53.

II. DESPRE CULEGEREA FOLKLORULUI. CHESTIONARE

17. Bogdan, Ene. Planul unei monografii sătești. Rolul ei în școala primară. *Lucea-fărul (Sibiu) IV* (1937), No. 1, p. 15—19.

18. Cristescu, Ștefania. Chestionarul pentru studiul credințelor, practicelor și agenților magici în satul românesc. *Sociologie Românească I* (1936), No. 4, p. 36—38.

19. Dumitrescu - Bistrița, Gh. N. Apel. Ce se poate culege din popor. *Scânteia VII* (1936), 108—112.

Chestionar folkloric.

20. Herseni, Traian. Chestionar privitor la grupările de copii. *Sociologie Românească I* (1936), No. 1, p. 53—54.

21. Herseni, Traian. Expoziția de lucru a echipelor regale studențești. *Sociologie Românească I* (1936), No. 1, p. 35—42.

Schiță asupra activității în anul 1935.

22. Morariu, T [iberiu]. Chestionar în legătură cu «focul viu». [Cluj]. 1937. [Tip. Cartea Românească] 8° 2 p. (Extras din revista «Freamătul Școlii» III, 1937).

23. Mușlea, Ion. Raport anual (1935—1936) [despre activitatea Arhivei de Folklor a Academiei Române]. Anuarul Arhivei de Folklor IV (1937), 263—264.

24. Popescu - Optași, N. Motivări, îndrumări pentru monografierea jud. Olt. Școala Noastră (Slatina) VI (1937) No. 6, p. 13—20.

25. Stahl, H. H. Chestionar pentru studiul vecinătăților. Sociologie Românească I (1936), No. 1, p. 54—55.

26. Stahl, H. H. Expozițiile de viață sătească din Târgul Mureș. Sociologie Românească I (1936), No. 11, p. 33—34.

Cu ocazia «lunii» orașului Tg.-Mureș, s'au expus obiecte pentru «... un muzeu de artă bisericească, un muzeu de artă țărănească, obiecte de lemn, țesături și olărie...», fiecare cuprinzând sute de piese ».

III. DOMENIU. PRINCIPII. METODĂ

27. Amzăr, Dumitru Cristian. «Știința Națiunii». Reflecții și îndoieli asupra noilor inițiative ale Profesorului D. Gusti. Însemnări Sociologice III (1937), No. 1, p. 19—31.

28. Amzăr, Dumitru Cristian. Știință și monografie. Dela Em. Durkheim la Dimitrie Gusti. Însemnări Sociologice III (1937), No. 4, p. 4—10.

29. Băncilă, Vasile. Duhul sărbătorii. Gândirea XV (1936), 161—170.

«Sărbătorile folklorice românești au un puternic suflu cosmic și religios...».

30. Blaga, L[ucian]. Elogiul satului românesc. Discurs rostit la 5 Iunie 1937 în ședință solemnă [la Academia Română]. Cu răspunsul d-lui I. Petrovici (Academia Română. Discursuri de recepție LXXI). Buc. 1937. Tip. «M. O. Impr. Națională». 8° 28 p.

Rec. Revista de Filosofie XXII (1937), 468—471 (N. Tatu); Arhiva (Iași) XLIX (1937), 266—272 (Ilie Bărbulescu).

31. Blaga, Lucian. Perspectiva sofianică. Gândirea XV (1936), 130—141.

Pentru ilustrarea sofianicului cu elemente din literatura populară, se referă la balada Mesterului Manole și la «Miorița» (p. 138—139).

32. Brediceanu, Tiberiu. Părerii relativ la problema salvării și cultivării specificului nostru etnic. Transilvania LXVIII (1937), 174—179.

Intrebuițarea filmului și fonografului pentru fixarea obiceiurilor, cântecelor, etc.

33. Conea, Ion. Geografia satului românesc. Așezare, formă, structură. Sociologie Românească II (1937), 60—67.

34. Costin, Lucian. Metoda de investigație în folklor. Banatul Literar II (1935—1936), No. 1—2, p. 4—6.

35. Culea, A. p. D. Calendarele. II. Calendarele de azi și de mâine. Căminul Cultural III (1937), 10—15.

Sugestii pentru întocmirea unui calendar pentru țărani, conform trebuințelor și gradului lor de cultură.

36. Densușianu, O. v. Folklorul. — Cum trebuie înțeles. — Ed. a 2-a. Buc. 1937. Editura P. Suru. 8° 3 f., 27 p. Lei 15.

Notă. Sociologie Românească II (1937), 479 (Traian Herseni).

37. Densușianu, O. v. Le folklore. Traduction de M-lle M. Holban. Bucarest 1937. Edit. P. Suru. 8° 32 p.

Notă. Archivio per la raccolta delle tradizioni pop. italiane 12 (1937), 194 (R. Corso).

38. Dima, A. I. Arta populară și valoarea estetică. Revista Fundațiilor Regale IV (1937), 662—670.

39. Dima, A. I. Sociologie și folklor. Sociologie Românească II (1937), 234—237.

40. Dima, Alexandru. Clasificarea artei populare. Gând Românesc V (1937), 408—416.

41. Eliade, Mircea. Folklorul ca instrument de cunoaștere. București 1937. 8° 16 p. (Extras din «Revista Fundațiilor Regale» No. 4, Aprilie 1937).

42. Gorovei, Artur. Întru apărarea folklorului nostru. Adevărul Literar XV (1936), No. 820, p. 1.

Note polemice prilejuite de publicarea în revista «Izvoarașul» din Ianuarie 1936, a articolului «Insemnări pe marginea cercetărilor de folklor» al lui D. Imbrescu.

43. Gorovei, Artur. Noțiuni de folklor. Buc. [1933]. «Cartea Românească». 8° 74 p.

Rec. Arhivele Olteniei XII (1933), 298—299 (C. D. Fort[unescu]; Sociologie Românească I (1936), No. 2, p. 44 (I. C. Cazan).

Notă. Mercure de France, Tome 278 (15 Sept. 1937), p. 615—616 (A. Van Gennep).

44. Herseni, Traian. Câteva lămuriri în legătură cu cercetările monografice. Sociologie Românească II (1937) 23—25.

45. Herseni, Traian. Cercetările monografice ale Echipelor și Institutelor sociale. Sociologie Românească I (1936), No. 12, p. 36—38.

46. Herseni, Traian. Plan de lucru pentru cercetarea moralității sătești. Sociologie Românească I (1936), No. 10, p. 42—43.

47. Herseni, Traian. Plan de lucru pentru studiul autorităților locale. Sociologie Românească I (1936), No. 7—9, p. 84—85.

48. Iosif, Octav. Plan pentru cercetarea vieții religioase a satului. Sociologie Românească I (1936), No. 6, p. 36—39.

49. Mehedinți, S[imion]. Etnografie. Kurs ținut în anul 1935—1936. Editat de Soc. Studenților în Geografie «Soveja». Ploiești, f. a. «Tipografia Românească» 8° 449 p., 5 planșe.

50. Mehedinți, S[imion]. Etnografie. Curs ținut în anul 1936—1937. Editat de Soc. Studenților în Geografie «Soveja». București f. a. [Tip. «Graiu Românesc»]. 8° 355 p., 3 planșe.

51. Mușlea, Ion. Le folklore roumain. Revue internationale des études balkaniques II (1936), 567—574.

52. Mușlea, Ion. O rumunskom književnom folkloru. Knjiga o Balkanu I. Beograd 1936. Izdanje Balkanskoga Instituta. 287—292.

(= Folklorul literar românesc).

53. Popu, F. Acțiune monografică cu concursul elevilor și studenților. Căminul Cultural III (1937), 223—225.

54. Stahl, H. H. Al treilea film documentar al Institutului Social Român: «Satul Șanț» [Năsăud]. Sociologie Românească I (1936), No. 2, p. 30—32.

«...lucrat cu prilejul campaniei monografice din județul Năsăud».

55. Stahl, Henri H. Monografia unui sat. Cum se alcătuiește spre folosul Căminului Cultural. Cu o prefață a d-lui profesor D. Gusti. (Cartea Căminului Cultural 4). București 1937. Tip. Luceafărul. 8° 244 p., 10 table.

56. Stahl, Henri H. Cultura satelor, cum trebuie înțeleasă (Biblioteca învățătorilor No. 3). Edit. revistei «Satul și școala». Cluj 1935 [Tip. «Ardealul»]. 64 p.

Rec. Transilvania LXVIII (1936), 52—55 (H. P[etra]-P[etrescu]).

57. Stahl, H. H. Metoda de lucru a Echipelor cu satul și cu Căminul. Sociologie Românească I (1936), No. 12, p. 34—36.

58. Stahl, H. H. Satul Românesc. O discuție de filosofia și sociologia culturii. Sociologie Românească II (1937), 489—502.

59. Vuia, Romul. Acțiunea de păstrare a porturilor, cântecelor, dansurilor și obiceiurilor strămoșești. Transilvania LXVIII (1937), 180—186.

IV. BIBLIOGRAFIE

60. Bibliografia folklorului românesc pe anul 1935. Anuarul Arhivei de Folklor IV (1937), 243—260.

61. Călinescu, Raul I. Problemele și bibliografia cadrului cosmologic. Buc. [1937]. Institutul Social Român — Secția Sociologică. 8° 15 p. (Extras din revista «Sociologie Românească», numărul 4, anul II, Aprilie 1937).

62. Convorbiri Literare. Indice bibliografic 1867—1937 de M. Sânzianu. Buc. 1937. «M. O., Impr. Statului». 8° 302, p. 1 f.

VII. Artă (și populară). No. 144—223 (p. 7—12). XXIV. Etnografie. No. 961—982 (p. 48); XXIX. Folklor. No. 1245—1363 (p. 61—66). XL. Muzeografie. No. 3469—70 (p. 192). XLI. Muzica (și populară). No. 3471—3480 (p. 192—193).

63. Crăciun, Ioachim. Bibliographie de la Transylvanie roumaine 1916—1936. Revue de la Transylvanie 3(1937), No. 4, p. 1—366.

XII. Coutumes, folklore: p. 303—307 (No. 3855—3906).

64. Georgescu - Tistiu, N. Bibliografia publicațiilor privitoare la cultura românească veche (1933 și 1934). Cercetări Literare. Publicate de N. Cartoian. II (1936), 129—181.

II. Folklor. Etnografie. Poezie poporană. 1. Generalități. Bibliografie (135—136). 2. Literatură poporană orală (136—137). 3. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții (137—139).

65. Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1931 und 1932. Herausgegeben von Paul Geiger. Berlin 1937. Walter de Gruyter & Co. 8° XXXVIII, 542 p.

Pentru bibliografia folklorului românesc pe anii 1931—32, vezi în special No. 202—207 (p. 17), 483—489 (p. 38—39), 4747—4781 (p. 332—335), etc., etc.

66. Iordan, Alexandru I. Contribuții la cunoașterea operei lui Alexandru Odobescu. II. Bibliografia completă a scrierilor lui. Buc. 1936. Tip. « Rom. Unite ». 16° 45 p.

(p. 37—38) « X. Folklor »; (p. 43—45) « 5. Bibliografia scrierilor despre Al. O. ».

67. Suru, Miron. 1935 Literar. Sinteză biblio-critică. București 1937. Editura librăriei Pavel Suru. 8° XV, 346 p., 1 f. Lei 120.

2. « Folklor. Etnografie. Poezie poporană » (p. 197—202).

Rec. Familia IV (1937), No. 1—2, 102—104 (O. Șuluțiu).

68. Ștefănuță, P. V. Contribuție la bibliografia studiilor și culegerilor de folklor privitoare la Românii din Basarabia și popoarele conlocuitoare, publicate în rusește. [București] 1935. [Tip. Cartea Românească]. 8° 12 p. (Extras din Anuarul Arhivei de Folklor III, 1935, p. 177—188).

Notă. Viața Basarabiei V (1936), 61—62 (E m. G a n e).

V. MONOGRAFII SĂTEȘTI SAU REGIONALE CUPRINZÂND ȘI FOLKLOR

69. Bănuț, Gh. A. Satul Crivina jud. Prahova. Monografie cu o prefață de I. Simionescu. (Buc. [1936]. Tip. Ziarului « Universul »). 8° 86 p., 1 f., 1 hartă. Lei 30.

(p. 71—84). « Obiceiuri. Datini. Superstiții. La naștere. La nuntă. La moarte ». [La sărbători]. « Folklor » [1 baladă, 5 doine, versul paparudelor, 5 descântece, 11 ghicitori].

70. Bartoș, Petru. Un sat expansiv, Căianul-Mic din Someș. Fața de azi și evoluția în ultimul secol. Sociologie Românească II (1937), 430—439.

71. Berca, Ion I. Mișcarea spre orașe a locuitorilor din Arcani-Gorj. Sociologie Românească II (1937), 465—471.

72. Botez, Ecaterina. Viața unui țăran din Banat. Povestea lui Moș Pelea din Fibiș. Sociologie Românească II (1937), 548—555.

73. Ciomac, I. L. Îndeletniciri și aspecte din viața locuitorilor din Munții Apuseni. Observatorul social-economic VI (1936), 159—184.

Ocupația locuitorilor (p. 159—171). Locuința (p. 172). Portul (p. 172—173). Hrana (p. 174).

74. C o s m a, V a s i l e. Cinci sate din Ardeal. Cluj 1933. Tip. Națională. 8° 199 p. *Rec. Sociologie Românească I* (1936), No. 2, p. 39—40 (H. H. S t a h l).
75. D ă s c ă l e s c u, N a t a l i a. Regiunea Codrilor Basarabiei, Monografie. Chișinău 1936. Tip. «Tiparul Moldovenesc». 8° 96 p., 78 clișee, 1 hartă. «Omul. Schiță antropo-geografică» (p. 29—40). «Caracterul și viața sufletească a populației: a) Datine și obiceiuri... de sărbători; b) la naștere, nuntă, moarte; c) Cântece populare; d) Strigături la horă; e) Glume; f) Descânțece; g) Ghicitori; h) Proverbe» (p. 72—93).
76. D o g a r u, D u m i t r u. Năpădenii, un sat de mazili din Codru. *Sociologie Românească II* (1937), 288—299.
77. D u m i t r a ș c u, N. I. Praid. Sat într'un ținut săcuizat. (Biblioteca «Astra» No. 23). Sibiu 1936. Tip. «Dacia Traiană». 8° 86 p. Lei 30. «Istoric, populație, legende» (p. 9—32).
78. F ă c ă o a r u, I. Studiul genealogic al unei familii asociale din Șanț (Năsăud). *Sociologie Românească II* (1937), 276—278.
79. F l o r e s c u, F l o r e a. Vidra, un sat de Moți. *Sociologie Românească II* (1937), 299—306.
80. G ă i n a r u, E l e n a C o s t a c h e. Monografia comunei Burdujeni plasa Bosancea județul Suceava. București 1936. Tip. Seminarului monahal «Cernica» Ilfov. 8° 128 p. Lei 60. Locuințele țărănești (p. 26—28). Plante textile (p. 40). Industria casnică și portul național (p. 41—43). Obiceiuri și credințe la naștere și botez (p. 49—50). Cum se făcea nunta altădată și cum se face azi (p. 50). Comori (p. 55—56). Clacă (p. 56).
81. H a u f e, H e l m u t. Rușețu-Brâila, un sat în Câmpia românească. Structura socială. *Sociologie Românească II* (1937), 277—284.
82. H e r s e n i, T r a i a n. Gospodăria țărănești din Nereju [Vrancea]. *Sociologie Românească I* (1936), No. 11, p. 7—21. Material pentru înțelegerea satului românesc și cunoașterea vieții lui economice. Tipuri de case.
83. I o n e s c u, D o b r o g e a n u, M. Starea principatelor române pela începutul veacului trecut, după W. Wilkinson. *Buletinul Soc. Reg. Rom. de Geografie LV* (1936), 192—236. Cap. VIII. «Țăranii. Moravurile și felul lor de trai» (p. 224—228).
84. I o r g u l e s c u, G e o r g e D. Monografia comunei Cerna din județul Tulcea. Brâila 1934. «Dunărea». 8° 68 p., 1 f. *Rec. Sociologie Românească I* (1936), No. 2, p. 40—42 (H. H. S t a h l).
85. I s c r u l e s c u, I. Monografia comunei Aninoasa județul Gorj. Craiova 1935. Tip. Ramuri. 8° 87 p. Lei 40. *Rec. Sociologie Românească I* (1936), No. 3, p. 41—42 (H. H. S t a h l).
86. I s t r a t e, G. Graiul satului Nepos (jud. Năsăud). *Buletinul Institutului de Filologie Română «Alexandru Philippide» IV* (1937), 50—97. Și texte de literatură populară.
87. M i l i a n, C h r i s t a c h e C h. Monografia social-economică a județului Teleorman. Turnu-Măgurele 1935. Tip. Camerei de Comerț și Industrie. 8° 152 p. Lei 120. Portul înainte și după războiu (p. 32—34).

88. Muntiu, Ioan. Satul meu. Monografia comunei Cărpiniș. Sibiu 1937. Tip. « Veștemean ». 8° 161 p. Lei 60.

Superstiții, Filipii, Șolomonari, Balauri, Iele, Vâlve, Bobitoare, Strigoii (p. 60—64). Descânțece (p. 65—66). Legende (p. 67—84). Ghicitori (p. 84—86). Obiceiuri peste an, la nuntă, frați de cruce (p. 88—96). Cântece (p. 102—109). Cântece și scrisori din războiu (p. 109—130).

89. Nicolaiasa, Mihai și Ana M. Nicolaiasa. Monografia satului Sămășeni județul Baia. Cu o prefață de Artur Gorovei. Fălțiceni 1937. Tip. « I. Bendit » 8° 150 p. Lei 35.

Obiceiuri și credințe la botez (p. 76—78), nuntă (p. 78—85), moarte și înmormântare (p. 85—88), sărbătorile de peste an (p. 88—92). Descânțece (p. 92—98). Caracterul (102—105). Porecle (p. 105). Jocul — Hora (p. 105—107). Strigături la nuntă (p. 108—114). Conăcăria (p. 114). Strigături la joc (p. 114—118). Cântece p. 118—122).

90. Opreșcu-Spineni, V. Emigrarea la orașe a locuitorilor din Spineni-Olt. Sociologie Românească II (1937), 183—184.

91. Popescu, Stănică R. Monografia comunei Surdila-Greci județul Brăila. Râmnicu-Sărat 1936. Tip. « Poporul » 8° 160 p.

Portul (p. 131—133). Locuința (p. 133—137). « Folklorul. Cântece de lume » (p. 141—145). Descânțece (p. 145—149). Superstiții (p. 149—151). Obiceiuri la naștere, botez, nuntă (p. 151—154). Jocuri naționale (p. 154—155). Jocurile copiilor (p. 155—156).

92. Schmedt, Wilhelm. Un sat « fabrică de căruțe »: Toplița (Cetatea Albă). Sociologie Românească II (1937), 179—183.

93. Tolan, Gheorghe. Un sat istoric de pe granița arădănească [Șumand, jud. Arad]. Introducere la un glosar al Șumandului. Societatea de Măine XIV (1937), 23—26.

« Credințe rămase din bătrâni » (p. 26).

94. Țiucra Pribeagul, Petru. Pietre rămase. Contribuție la Monografia județului Arad. 1936. Buc. « Impr. Căilor Ferate Române. 8° 396 p., 1 hartă [și ilustrațiuni în text].

« Tipul și caracterul (p. 15—20). Locuința (p. 23—32). Portul și îmbrăcămintea (p. 35—47). Semne grafice (răbojul oilor, răbojul laptelui) (p. 81). Legende, povestiri, anecdote (p. 101—106). Superstiții (p. 107—110). Prognosticuri (p. 111—113). Obiceiuri (nașterea, nunta, moartea) (p. 115—128). Cultul creștin ortodox și obiceiuri religioase în Nădlac (p. 129—144). Jocuri de copii (p. 145—149). Strigături (la nuntă, la horă) (p. 152—158). Cântece (colinzi, bocete, cântece lumești, cântece de dans (p. 160—180). Vrăji, descânțece, doftorii băbești (p. 181—186). Arta decorativă (ornamentație în lemn, etc.) » (p. 187—224).

95. Vintilescu, Ion. Merișor, un sat de « momârlani » de pe pragul porții sud-estice a Țării Hațegului. Sociologie Românească II (1937), 502—507.

96. Vitănescu, Pavel T. Monografia comunei Bălănești din județul Olt. Dela întemeiere până la 1 Ianuarie 1936. Întocmită de: —. Craiova 1937. Tip. « Victoria ». 8° 244 p., 3 planșe. Lei 80.

Tradiții, legende, locuință, hrană, port, obiceiuri, « folklor », etc.

97. Vuia, Romu I. Chronologie des types de villages dans le Banat et la Transylvanie. Revue de Transylvanie III (1936), 33—68.

VI. OBICEIURI ȘI CREDINȚE LA SĂRBĂTORI, NAȘTERE, NUNTĂ ȘI
INMORMÂNTARE. OBICEIURI SOCIALE ȘI JURIDICE

98. Bala ur, Dimitrie I. Paștele Blajenilor. Biserica Ortodoxă Română LIV (1936), 183—186.

Descrierea sărbătorii și temeiul ei biblic.

99. Bidian, Cornel. Obiceiuri de Anul Nou din comuna Sava [Cluj]. Scânteia VIII (1937), 253.

100. Brăiloiu, C. Dealul Mohului. Cântec ritual, la claca sece-rișului, când se face «buzduganul» (Drăguș-Făgăraș). Sociologie Românească I (1936), No. 2, p. 10.

101. Brăiloiu, C. Cântec ritual la sfârșit de clacă (Drăguș-Făgăraș). Sociologie Românească I (1936), No. 3, p. 19.

102. Brăiloiu, C. Nunta la Feleag (Odorhei). Musică și Poesie II (1937), No. 6, p. 21—25, + 4 pagini de arii.

103. Brânduș, Gh. Drama Mocanilor Săceleni. Brașov 1937. Tip. «Unirea». 8° 19 p. (Extras din revista «Țara Bârsei»).

Așezare, îmbrăcăminte, ocupație, neajunsuri economice și sociale.

104. Brudariu, Adrian C. Monografia comunei Belinți. Cercetări asupra manifestărilor etico-juridice. Sociologie Românească I (1936), No. 7—9, p. 37—55.

«Chestionarul A. privitor la sistemul de proprietate, de producere a averii și transmiterea ei în sânul familiei» (p. 38—39); «Chestionar B. privitor la relațiile personale și materiale în sânul familiei» (p. 43—45). «Chestionarul C. privitor la legislatura și obiceiurile juridice» (p. 50—51).

După fiecare Chestionar sunt publicate și răspunsurile.

105. Butură, Valeriu. Credințe în legătură cu cultura grâului la Românii din Transilvania. Sociologie Românească II (1937), 358—362.

106. Cante mir, Traian. Istro-Românii. Hotin 1937. Tip. M. Landvigher. 8° 24 p.

Caracter. Religiozitate (p. 3—7); Magie. Spirite (p. 9—15); Superstiții. Credințe (p. 16—18); Obiceiurile de peste an (p. 19—22); Nașterea (p. 22—23); Jocuri de copii (p. 24).

107. Cațavei, N. Credințe /Brăești-Dorohoiu/. Frângurele X (1936), No. 86—87, p. 1070.

La Anul nou și Bobotează.

108. Chelcea, Ion. Hobștiile de tors din Muscel. Societatea de Măine XIII (1936), 158—159.

109. Chirulescu, Lucia. Anul nou al unei familii din burghezia rurală (Fântânele-Prahova). Sociologie Românească II (1937), 546—547.

110. Chiuituri, obiceiuri la nuntă în jud. Mureș. Calendarul pentru popor al Asociațiunii pe anul 1937 întocmit de Horia Petra-Petrescu. (Biblioteca populară a Asociațiunii «Astra» No. 237), p. 145—170.

Fără indicarea locului culegerii.

111. Cristescu, Ștefania. Cântecul cununii (Șanț-Năsăud). Sociologie Românească I (1936), No. 2, p. 21.

112. Din bătrâni. Mergem «să silim». Calendarul pentru popor al Asociațiunii pe anul 1938 întocmit de Horia Petra-Petrescu. (Biblioteca populară a Asociațiunii «Astra» No. 243). p. 170—171.

Focuri și strigatul peste sat la lăsatul secului în comuna Mănărade, jud. Alba, prin 1868—70.

113. Drăgoi Sabin V. Toaca. Amintire. Musică și Poesie I (1936), No. 6. p. 8—9.

Obiceiuri din postul Paștilor, în regiunea Almașului-Banat.

114. Florescu, Florea. Căminul cultural și reînvierea sărbătorilor de Crăciun. Căminul cultural III (1937), 408—409.

115. Florescu, Florea. Cetele de secerătoare din Cuhea-Maramureș. Sociologie Românească II (1937), 507—511.

116. Florescu, Florea. Târgul de pe Muntele Găina. Sociologie Românească II (1937), 418—430.

117. Gorovei, Artur. Ouăle de Paști. Studiu de folklor. (Academia Română. Studii și Cercetări XXX). București 1937. «M. O., Impr. Națională». 8° 176 p., IX planșe, XIV tabele. Lei 150.

118. Gugiu man, Ion. Târgul de fete dela Călineasa (M-ții Apuseni). Buletinul Soc. Reg. Rom. de Geografie LV (1936), 274—275.

119. Herseni, Traian. Ceata feciorilor din Drăguș [jud. Făgăraș]. București 1936. «Tiparul Universitar». 8° 16 p. (Extras din revista «Sociologie Românească» Anul I, Nr. 12. Dec. 1936).

Jocurile și petrecerile feciorilor la Crăciun, Anul-nou și Bobotează.

120. Hobjilă, Gh. Hora secerișului, hora nevestii, hora mireșii (Cristelec-Sălaj). Școala Noastră XIII (1936), 123.

121. Iovescu, Ion. Nuntă cu bucluc. Roman. Buc. [1936]. Editura «Cugetarea». 8° 265 p., 1 f. Lei 60.

Capitolul V «La nuntă» (p. 207—223) și cel următor «Calea de-a'ndărătili» (p. 224—240) cuprind o descriere literarizată a nunții în Spineni-jud. Olt, dar și obiceiuri, credințe și orații. Folklor se mai găsește și în alte capitole.

122. Lungu, Cezar. Credințe (Miorcani-Dorohoi). Frângurele X (1936), No. 80—82, p. 1032.

În legătură cu fenomenele atmosferice.

123. Manughevi, Al. Credințe și obiceiuri (Mihăleșeni-Botoșani). Frângurele X (1936), No. 80-82, p. 1044.

Superstiții.

124. Mihordea, V. O descriere a Moldovei înainte de Cantemir (Memoriile lui de la Croix. 1684). Revista Istorică XXIII (1937), 122—147. Și despre obiceiuri.

125. Moisiu, Iuliu. Vătășii sau fraternități și decurii sau vecinătăți. Transilvania LXVII (1936), 132—146.

Spicuri din cartea «Regulamentele pentru vătășii și decurii proiectate a se introduce în comunitățile Districtului Țării Făgărașului». Sibiu 1864. Tip. diecezană gr. ort. 8° 35 p. Reproduce și un regulament vătășesc și un regulament decurial.

126. Morariu, Tiberiu. Contribuțiuni la aprinderea « focului viu » în Ardeal, Maramureș și Bucovina. [București 1937. « M. O., Impr. Națională »]. 8° 229—236 p., 9 fig., 3 planșe. (Extras din Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române » IV [1937]).

Notă. Archivio per la raccolta delle tradizione pop. italiane 12 (1937), 127 (R. Corso).

127. Morariu, Tiberiu. Obiceiuri, credințe și superstiții legate de « focul viu ». Cluj, 1937. Tip. « Cartea Românească ». 8° 19 p. (Extras din « Freământul Școalei » III, 1937).

Notă. Archivio per la raccolta delle tradizione pop. italiane 12 (1937), 127 (R. Corso).

128. Moraru, Aug. Datini de sfintele sărbători de primăvară (Paști). Luceafărul (Sibiu) IV (1937), No. 4, p. 22.

Fără indicația localității.

129. Mucileanu, Gh. Gh. Obiceiuri și credințe /Fântâna-Mare-Baia/. Frângurele IX (1936), No. 77—78, p. 992.

La Sf. Alexă, Sf. Vasile și semănat.

130. Murgoci, A. Roumanian salt signs and other identification marks. Folklore 42, 265—290.

Despre « semnele de proprietate la Români ».

131. Mușlea, Ion. Materiale pentru cunoașterea și răspândirea « focului viu » la Români. Anuarul Arhivei de Folklor IV (1937), 237—242.

132. Nedeia dela Tablă [Valea Jiului]. Avântul IX (1936), No. 24—25, 8—15 Iulie, p. 1.

133. Ost. Obiceiuri la Ispas (Înălțarea Domnului). /Mohu-Sibiu/. Luceafărul (Sibiu) III (1936), No. 5—6, p. 35—36.

134. Pop, Traian Șt. Cum dau binețe în Lujerdiu [Someș]. Scântea VI (1936), 43.

135. Radu, Ilie. Monografia sociologică a satului Belinți[-Timiș-Torontal]. Probleme juridice în legătură cu familia. Sociologie Românească I (1936), No. 11, p. 22—30.

Sisteme de înzestrare. Căsătoria (ceremonialul, tocmeala, furatul fetelor, etc.).

136. Rădulescu, N. Al. Obiceiuri vrâncenești. Stilkii. Milcovia IV (1933), 123—130.

Semne de piatră puse la morminte, în loc de cruci.

137. Roșca, Sergiu. Problema calendarului îndreptat în satul Nișcani [jud. Lăpușna]. Chișinău 1937. Tip. « Tiparul Moldovenesc ». 8° 16 p. (Extras din « Buletinul Institutului Social Român din Basarabia ». Vol. I, 1937).

138. Sala, Vasile. Datinile poporului român la nuntă în plășile Beiușului și Vașcăului și Descântecul de mărit (Biblioteca Beiușului No. 2). Beiuș 1937. Tip. « Doina ». 8° 61 p.

139. Serghi, Margareta. Nunta la țară, obiceiuri și poezii populare. Culegere de —. Iași 1937. Tip. « Alexandru Țerek ». 8° 23 p.

Culegeri din comunele Coșernița-Soroca și Ocsentia-Orheiu.

140. S t a h l, H. H. Cununa în satul Şanţ [Năsăud]. Sociologie Românească I (1936), No. 2, p. 11—21.
141. S t a h l, H. H. Rudenia spirituală din năşie, la Drăguş [Făgăraş]. Sociologie Românească I (1936), No. 7—9, p. 25—36.
142. S t a h l, H e n r i H. Vecinătăţile din Drăguş [-Făgăraş]. Sociologie Românească I (1936), No. 1, p. 18—31.
143. S t a h l, H. H. Un izvod vrâncean de cheltuială la moarte, din 1781. Sociologie Românească I (1936), No. 2, p. 37—39.
144. Ş e i c i u c, A t. D u m i t r u. Credinţe /Vilanca-Storojineţ/. Frângurele X (1936), No. 79, p. 1015.
In legătură cu Bunavestire şi Paştile.
145. S t r a v a, V a l e n t i n. Târgul de fete [de pe muntele Găina]. Gazeta Ilustrată V (1936), 109—110.
146. T e o d o r u, O l g a. Datini şi credinţe de Crăciun, Anul nou şi Bobotează. Conferinţă ținută în sala Tetatrului Comunal din Brăila la 22 Decembrie 1934. Brăila f. a. Tip. «Dunărea». 8° 27 p.

VII. LITERATURĂ POPULARĂ ÎN GENERAL. STUDII ŞI TEXTE. MONOGRAFII

147. Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române I. Publicat de I o n M u ş l e a. Cluj 1932. «Cartea Românească», 8° 2 f., 254 p., 7 planşe. II. Bucureşti. 1933. M. O. Impr. Naţională. 8° 250 p.
Rec. Revue internationale des études balkaniques II (1936), p. 291—293 (T h. C a p i d a n).
148. Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române. III. Publicat de I o n M u ş l e a. Buc. 1935. Impr. «Cartea Românească» 8° 2 f., 215 p., 2 planşe.
Rec. Satul şi Şcoala V (1935—6), p. 331. C. I [e n c i c a]; Sociologie Românească I (1936), No. 2, p. 43—44 (I. C. C a z a n).
149. Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române. IV. Publicat de I o n M u ş l e a. Bucureşti 1937. «M. O., Impr. Naţională». 8° 267 p., 4 pl.
150. B [a r r a l], L. La poésie populaire du Bihor. Observatorul IX (1936), 256—260.
151. B l a g a, L u c i a n. Spaţiul mioritic. Ed. II. Bucureşti 1936. Tip. «Bucovina» I. E. Torouţiu. 8° 233 p. Lei 90.
Rec. Gândirea XVI (1936), 410—412 (N i ţ ă M i h a i); Pagini Literare III (1936), 395—405 (G r i g o r e P o p a); Buletinul Institutului de Filologie «Alexandru Philippide» IV (1937), 253—256 (I o r g u I o r d a n); Familia IV (1937), No. 5, p. 79—82 (O c t a v Ş u l u Ń i u).
152. B u r i l e a n u, C. N. Între «frunză verde» şi «doină». Chişinău 1936. «M. O., Impr. Statului». 8° 104 p. Lei 50.

153. Constantinescu, O. I. O. și I. I. Stoian. Din datina Basarabiei. Chișinău 1936. Tip. « M. O. ». 8° 255 p. Lei 60.

Obiceiuri, credințe și superstiții la Crăciun (p. 5—24); Anul-nou (p. 24—50); Bobotează și Sf. Ioan (p. 50—57); Paști (57—105); Alte sărbători (p. 105—133); Naștere (p. 133—139); Nuntă (p. 139—155); Moarte (p. 155—162); Doine (165—213); Strigături (p. 213—225); Colinde (p. 225—229); Versuri la nunți (p. 229—236); Descănțece (p. 236—239); Ghicitori (p. 239—253); Proverbe, glume (p. 252—253). Toate culese din satele basarabene cu ajutorul elevilor Școlii Normale de Învățători-Chișinău.

Rec. Viața Basarabiei V (1936), 309—311 (Petre Ștefănuță); Sociologie Românească I (1936), No. 12, p. 51—52 (Jolanda Nicoară).

154. Densusianu, Ovidio. La vita pastorale nella poesia popolare romena. Trad. di T. Mannò, pref. di G. Bertoni (Publicazioni dell' Istituto per l'Europa Orientale, S. I-a, XXXI). Roma 1936. Ist. per l'Europa Orient. 8° VIII, 227 p. Lire 15.

Notă. Archivio per la raccolta delle tradizioni pop. italiane 11 (1936), 99 (R. Corso).

155. Diaconu, Ion. Folklor din Râmnicul-Sărat I. Focșani 1933. Tip. « Cultura ». 8° XLIV, 80 p. II. Focșani 1934. Tip. « Cultura ». 8° XCV, 96 p.

Rec. Gândirea XV (1936), 92—94 (Niță Mihai).

156. Diaconu, Ion. Folklor poetic dela lăutarii Rîmnicului-Sărat. Milcovia V—VII (1936), 103—121.

« Cântecul Gerului, Doncilă, Dobrișan și Toma d'a lui Moș ».

157. Dima, Al. Colindul în poezia noastră contemporană. Ramuri XXVII (1936), 3—16. Cluj / Central University Library Cluj

Motive din colinde în opera poezilor Ion Pillat, Lucian Blaga, Nichifor Crainic și Voiculescu.

158. Dima, Al. Folklorul în poezia noastră contemporană. Gând Românesc IV (1936), 96—102.

159. Dima, Al. Zăcămintele folclorice în poezia noastră contemporană. București 1936. Tip. « M. O. » 8° 91 p. Lei 40.

Rec. Gând Românesc IV (1936), 484—486 (Aurel Marin). Familia III (1936), No. 6, p. 94—95 (Octav Șuluțiu). Pagini Literare III (1936), 442—444 (Romulus Demetrescu); Blajul III (1936), 389—391 (Nic. Albu); Convorbiri Literare LXIX (1936), 404—405 (Constantin Stelian).

160. Dragomir, Silviu. Scriitorii raguzani și refrenul colindelor noastre. Anuarul Arhivei de Folklor IV (1937), 5—11.

161. Dumitrașcu, N. I. Orații sau carte de vornicit. București 1937. « Cultura Românească ». 16° 86 p. Lei 20.

Publicată după un manuscris al lui Iosif Ivașcu din Orăștie.

162. Eftimiu, E. Iméno Dunaj v lidové poesii rumunské (Der Name Donau in der rum. Volkspoesie). Slavia 10 (1931), 793—802.

163. Eminescu, M. Literatura populară. Comentată de D. Murărașu. Craiova 1936. « Scrisul Românesc ». 8° 651 p., 5 pl. Lei 100.

Rec. Făt-Frumos XI (1936), p. 256—270 (I. E. Toroușiu).

164. Epureanu, T. Problema destinului în poezia noastră populară. Foaița Învățătorului (Brăila) X (1937), 19—22.

Note din conferința Prof. Liviu Rusu, ținută la Câmpulung-Muscel.

165. F o c ș a, G h. Aspectele spiritualității sătești. Sociologie Românească II (1937), 197—211.

Cap. I. Valoarea civilizației și spiritualității sătești. II. Cugetarea în viața satului. III. Concepția magică. IV. Concepția teologică. V. Concepția pozitivistă. VI. Coexistența diferitelor sfere de mentalitate.

166. F u c h s, T e o d o r. Despre originea cântecului popular. București f. a. Tip. «Alfa». 8° 8 p.

Cântecul popular la vechii Eleni și Evrei.

167. G ă z d a r u, D. Originea și răspândirea motivului «Amărită turturică» în literaturile romanice. Iași 1935. Tip. Alex. Țerek. 8° 180 p. Lei 150.

Rec. Studii Italiene II (1935), 220 (C. H. N i c u l e s c u).

168. G o r o v e i, A r t u r. Persistențe păgânești în datinele noastre. Revista Fundațiilor Regale IV (1937), 95—110.

169. G r e g o r i a n, M. Graiul din Clopotiva [jud. Hunedoara]. Buc. 1937. Tip. «Socec» et Co., 8° 64 p. (Extras din Grai și Suflet, VII).

Texte de literatură populară (p. 26—54): 20 doine, 14 strigături, 6 bocete, 3 balade, 2 descânțece, ghicitori, etc.

170. H o l b a n, M [a r i e]. Eléments de la poésie populaire roumaine. Journal des Poètes, 5-e année, No. 8.

171. H o l b a n, M a r i e. Incantations. Chants de vie et de mort, transposés du roumain par —. Buc. 1937. «M. O. Imprimerie Nationale». 8° 270 p.

Descânțece, cântece, bocete, etc., cu un lung studiu introductiv (p. 5—98).

172. I o n e s c u, N e l u. Cântecul oltenesc. Conferință /ținută la Radio în seara de 9 Dec. 1936. La pian, d-l C. Bobescu/. Craiova [f. a.]. Editura «Ramuri». 8° 33 p., 1 f. Lei 30.

Câte o bucată din fiecare gen (baladă, doină, bocet, etc.). Cu note asupra lor.

173. I r o a i e, P e t r u. Caracterul poeziei populare. Cernăuți 1937. Tip. «Glasul Bucovinei». 8° 42 p. (Extras din «Omagiu lui I. Nistor»).

174. I r o a i e, P e t r u. Cântece populare istroromâne. Cernăuți 1936. Tip. «Glasul Bucovinei». 8° 86 p., 1 f. (Extras din rev. Făt-Frumos XI (1936); XII (1937)).

Notă. Archivio per la raccolta delle tradizioni pop. italiane XII (1937), 204 (R. C o r s o).

175. M i h a i, N i ț ă. Solidaritatea cosmică în folklorul românesc. Gândirea XV (1926), 144—150.

176. M i r o n e s c u, V l a d i m i r. Viața, credințele și arta popoului românesc. Arhiva (Iași) XLIV (1937), p. 78—83.

177. M o r a r i u, L e c a. Folklor aservit filologiei?! (Pentru «epoca folklorică» a folklorului!). Siret 1936. Tip. «Arta» Rădăuți. 8° 13 p. (Extras din revista «Freamătul Literar» 1936).

Notă. Arhivele Olteniei XV (1936), p. 508—509 (C. D. F o r t [u n e s c u]); Junimea Literară XXVI (1937), 231 (P e t r u I r o a i e).

178. **Morariu, Leca.** Și iarăși specificul sufletescului românesc. Făt-Frumos XII (1937), 110—111.

Străinii (A. Graf, L. Salvini, I. Voilquin), despre « dor » și « urît ».

179. **Murărașu, D.** Eminescu și literatura populară. Craiova 1936. « Scrisul Românesc ». 16° 128 p.

180. **Nicoară, Eugen și Vasile Netea.** Murăș, Murăș, apă lină... Literatură populară din regiunea Murășului de sus / Cu o prefață de Ion Agârbiceanu /. Reghin 1936. Edit. Desp. « Astra ». 8° XVII, 16, 328 p., 1 f.

Rec. Sociologie Românească I (1936), No. 7—9, p. 96—97 (Traian Herseni).

181. **Niculescu-Varone, G. T.** Folklor versificat din Moldova. Poezii populare din comuna Plopeni, plasa Bucecea, județul Botoșani. București 1936. Tip. Seminarului Monahal « Cernica »-Ilfov. 8° 46 p. Lei 15.

182. **Orton, May.** Roumanian folk-songs. London 1931. Besant & Co. 8° 62 p. 2 s. 6 d.

183. **Palamaru, N.** Folklor basarabean. Cuget Moldovenesc V (1936), No. 1—3, p. 8; No. 4—5, p. 18; No. 6—8, p. 22.

11 cântece și două descântece; fără indicarea locului culegerii.

184. **Papadima, Ovidiu.** O viziune românească a lumii. Gând Românesc IV (1936), 253—261.

« Intrucât se poate lămuri din credințele noastre folklorice o viziune organică a lumii ».

185. **Păunescu-Ulmu, T.** Codrul și semnificația lui în literatura română. Ramuri XXVII (1936), 71—76.

186. **Pillat, Ion.** Primăvara în literatura populară românească. Luceafărul (Timișoara) II (1936), 225—229.

187. **Pillat, Ion.** Sentimentul naturii în evoluția lirice românești. Convorbiri Literare LXIX (1936), 15—29.

Sentimentul naturii în poezia populară (p. 16—19).

188. **Rădulescu-Motru, C.** Psihologia poporului român. Buc. 1937. [Tiparul Universitar]. 8° 29 p. Lei 20.

Rec. Sociologie Românească II (1937), 368—370 (Anton Golopenția).

189. **Rusu, Liviu.** Le sens de l'existence dans la poésie populaire roumaine. Paris 1935. Libr. Félix Alcan. 8° 122 p., 1 f., Frs. 15.

Rec. Gândirea XV (1936) p. 248—250 (Niță Mihail).

190. **Sadoveanu, Mihail.** Datini și legende. Adevărul literar și artistic XVII, Seria III, No. 844, 28 Februarie 1937.

În legătură cu vânătoarea.

191. **Șandru, D.** Enquêtes linguistiques du Laboratoire de phonétique expérimentale de la Faculté des Lettres de Bucarest, IV. Le Bihor. Bulletin Linguistique IV (1936), 120—179.

Și texte de literatură populară.

192. **Seni, Valer.** Doina: jelea și dorul în poezia populară. Scântea VII (1936), 184—199.

193. Ș a n d r u, D. Enquêtes linguistiques du Laboratoire de phonétique expérimentale de la Faculté des Lettres de Bucarest, V. Vallée de l'Almăj. Bulletin Linguistique V (1937), 125—189.

Și texte de literatură populară.

194. Ș t e f a n, I o n. Diminutivele în folclor. Pagini Literare IV (1937), 341.

195. Ș t e f ă n u c ă, P. V. Cercetări folklorice în valea Nistrului-de-Jos. București. 1937. Tip. M. O., Imprimeria Națională. 8° 32—227 p. (Extras din Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române, IV).

196. Ș t e f ă n u c ă, P e t r e. Literatura populară a satului Iurceni [Lăpușna]. Conferință. Chișinău 1937. Tip. «Tiparul Moldovenesc». 8° 51 p. (Extras din revista «Viața Basarabiei», an. V [1936], No. 1, 2) [p. 29—40, 114—120].

197. T ă n a s e - T e i u, C o n s t. Folclor din ținutul Neamțului. Adunat de —. Vol. II. Piatra Neamț. [1936]. Tip. «Lumina». 8° 48 p.

Ghicitori, strigături, doine și o baladă («Vâlcușor»).

198. T o d o r, A. P. Teme românești în poeziile lui Avram Barcsay. (Comunicare făcută la Soc. Prietenii Istoriei Literare). Buc. 1936. Tip. «Române Unite». 8° 18 p. (Extras din Preocupări Literare I (1936), Vol. I, p. 35—50).

Barcsay se ocupă (la 1789) și de «târgul de fete» de pe Muntele Găina.

199. V e r a M o r a [Carolina V. Ș e s a n]. Rumunská písen. Praha 1936. 32 p.

Despre poezia populară românească, în deosebi despre cântec.

VIII. BALADE

200. B u r d u n, L u c i a. Balada păstorească în literatura populară. Lucrare publicată de profesor George Burdun. Brăila 1936. Tip. «Dunărea». 8° 64 p. Lei 30.

201. C o s t i n, L u c i a n. Geneza baladei bănățene. Banatul Literar II (1935—1936), No. 3—5, p. 13—16; No. 6—8, p. 1—3; No. 9—12, p. 4—7.

202. C o s t i n, L u c i a n. Marcu. Figura eroului în balade bănățene și oltene. Banatul Literar II (1935—1936), No. 9—12, p. 8

203. C o s t i n L u c i a n. Novăceștii în balada populară. Studii de folklor. Banatul Literar III (1937), No. 2—8, p. 7—14.

204. G u ȝ u l e s c u, N i c. Aurelian. Kira kiralină /Cegani-Ialomița/. Flamuri II (1935—1936), No. 1, 91.

205. I m b r e s c u, D u m i t r u. Cântecul [haiducu]lui Mantu la Glimboca [-Severin]. Sociologie Românească I (1936), No. 11, p. 39—42.

206. Iordan, A. I. Mihai Viteazul în folklorul balcanic. *Revista Istorică Română* V—VI (1935—1936), 361—381.

In balada bulgărească.

Rec. Arhiva (Iași) XLIV (1937), 131—133 (Boris Hristov).

207. Mihai, Niță. Spiritul haiducilor. *Gândirea* XV (1936), 295—300.

Baladele haiducești sunt o dovadă că poezia populară românească nu este lipsită de acțiune.

208. Nicolae, G. Balada soarelui /Carol I-Ialomița/. *Școala Ialomiței* VII (1936), No. 7—8, p. 27—28.

209. Pop, Petre. În jurul «Mioriței». *Vatra (Năsăud)* III (1937), No. 4, p. 28—32.

210. Popescu-Sura, G. Cântecul unchiașului /Sura-Mehedinți/. *Ramuri* XXIX (1937), 172—173.

211. Poplăcean, Nicolae. Soacra și nora /Orlat-[Sibiu]/. *Lucașfărul (Sibiu)* III (1936), No. 5—6, p. 36.

212. Sala, Vasile. Bradul și teiul. Baladă /Vașcău-Bihor/. *Banatul Literar* III (1937), No. 9—12, p. 18—20.

213. Ștefănuță, P. Trei viteji. Baladă populară. /Iurceni-Lăpușna/. *Viața Basarabiei* V (1936), 52—55.

214. Tomoiagă, Ion Radu. Divagații în marginea Mioriței. *Revista Fundațiilor Regale* IV (1937), 206—215.

215. Y grec, Doctorul. Mihail Sadoveanu interpretând «Miorița». *Adevărul Literar și Artistic* XVII, No. 844, 7 Febr. 1937, p. 9.

IX. DOINE ȘI STRIGĂTURI

216. Albescu, I. Strigături /Boița-Sibiu/. *Lucașfărul (Sibiu)* III (1936), No. 1—2, p. 37; No. 3—4, p. 33.

217. Albescu, Ioan. Pe dealul Feleacului /Boița-Sibiu/. *Lucașfărul (Sibiu)* III (1936), 27.

Cântec despre Avram Iancu.

218. Anastasiu, D. Cântec popular /Verbița-Dolj/. *Zorile Românașului* X (1936), No. 9—10, p. 11.

219. Atanasiu, Gh. Ironia satului în strigături (Câteva reflexiuni în jurul strigăturilor culese din Pojejena de Sus [-Caraș]). *Lucașfărul (Ti-mișoara)* III (1937), No. 5—6, p. 25—27.

220. Balan, I. V. Strigături /Țolești-Baia/. *Frângurele* X (1936), No. 80—82, p. 1044.

221. Bârză, M. Cântec /Copalău-Botoșani/. *Frângurele* X (1936), No. 79, p. 1016.

222. Bologa, Vasile. Poezii populare din Ardeal. O mie de bucăți culese între anii 1880—1905. Sibiu 1936. Tip. «Școlii de Ofițeri» 8° 296 p. Lei 50.

1025 texte, majoritatea doine și strigături.

223. Brânzei, V. Cântec popular /Sâncrai-Dorohoi/. Frângurele IX (1936), No. 77—78, p. 992.

224. Cântece de acum 68 de ani din Mănărade [-Târnavă-Mică]. Calendarul pentru popor al Asociațiunii pe anul 1938 întocmit de Horia-Petra-Petrescu. (Biblioteca populară a Asociațiunii «Astra» No. 243), p. 171—178.

225. Cazan, I. C. [Cântece și strigături din Șanț-Năsăud]. Sociologie Românească I (1936), No. 4, p. 6, 10; No. 7—9, p. 8.

226. Cazan, I. C. Strigături din Șanț [Năsăud]. Sociologie Românească I (1936), No. 7—9, p. 80—84.

35 strigături cu o introducere.

227. Cohal, Gh. Strigături /Cristinești-Dorohoi/. Frângurele X (1936), No. 79, p. 1016.

228. Costin, Lucian. Cântece bănațene /Jupa-Severin/. Banatul Literar II (1935—1936), No. 1—2, p. 7—8.

229. Daniilescu, C. Cântece din Vaideeni, jud. Vâlcea. Naționalul Vâlcii X (1937), 169—171, 234—235, 294—295, 339—340.

230. Daniilescu, C. Cântecul tunarului /Copăcenii Racoviței-Argeș/. Naționalul Vâlcii X (1937), 38—39, p. 85—87.

231. Dumitrașcu, N. I. Prin coclauri și văgăuni. Cântece oltenesti (Poezii populare alese). Cu o prefață de T. Pisani. Buc. [1937]. Cultura Românească». 16° 117 p., 1 f. Lei 20.

232. Dimitriu, I. G. Strigături și doine din județul Constanța [com. Dorobanțu și Cochirleni]. Preocupări Literare II (1937), 371—373.

233. Florescu, Florea. Doina și strigături din Maramureș. /Cuhea/. Sociologie Românească II (1937), 19.

234. German, Octavian. Cântece și strigături /Sabădul de Câmpie/. Scânteia VII (1936), 5—6.

235. Gregorian, Mihail. Producțiuni lirice populare din Oltenia și Banat. Flamuri III (1937), 46—47.

236. Grigoriu, Nicolae, V. Grâu mărunț. Flamuri II (1935—1936), No. 2, p. 62.

Fără indicația locului culegerii.

237. Grincu, Gr. Crâșmărița satului, cântec popular /Tabani-Hotin/. Frângurele X (1936), No. 79, p. 116.

238. Haneș, P. V. Cântece de dor din războiu. Preocupări Literare II (1937), 225—238.

239. Haneș, P. V. Cântece de vitejie din războiu. Preocupări Literare II (1937), 139—143.

240. Haneş, Petre V. Poezii populare din războiu (începuturi și sfârșituri de scrisori în versuri). Preocupări Literare I (1936), Vol. II, p. 271—276.

241. Ienciu, V. Înstreinarea. Cântecul norocului. Chiuituri. /Cozla-Someș/. Scânteia VII (1936), 179—180.

242. Iroaie, Petru. Așa cântați! Căntece populare istroromâne. Cânti populari istroromeni. Extrase din rev. « Făt-Frumos » (Biblioteca « Făt-Frumos » 6). Susnevița-Jeiău 1936. Tip. « Glasul Bucovinei ». 16° 74 p. Lei 30.

Rec. Revista Societății Tinerimea Română LVI (1937), No. 3, 118—119 (D. Muraru).

Notă. Archivio per la raccolta delle tradizione pop. italiane 12 (1937), 204 (R. Corso).

243. Licea Ioan. Căntecele ostășești din vremea războiului. Cu o scurtă privire asupra folklorului român. Galați 1936. Tip. George Jorică 8° 96 p.

244. Loghin, C. Cântecul streinului. Cântecul mândruții mele. Flamuri II (1935—1936), No. 2, p. 61.

Fără indicația locului culegerii.

245. Lupu-Morariu, Octavia. Populare /Prevorochie-Bucovina/. Făt-Frumos XI (1936), 36; 113; 170.

246. Lupu-Morariu, Octavia. Populare. (Strigături din Tărăseni-Bucovina). Făt-Frumos XII (1937), 90—91; 126; 174; 202.

247. Madan, Gh. Folklor basarabean /Boșcana-Orhei/. Din trecutul nostru IV (1936), 35, 47.

248. Neagu, Gh. Doina de înstrăinare în Ialomița. Preocupări Literare II (1937), 362—370.

249. Niculescu-Varone, G. T. Strigături dela jocurile populare românești. București 1936. Tip. Seminarului Monahal « Cernica »-Ilfov. 8° 22 p. Lei 10.

Notă. Arhivele Olteniei XV (1936), p. 502—503 (C. D. Fort[unescu].)

250. Palamaru, N. Folklor basarabean colectat de —. Cuget Moldovenesc V (1936), No. 1—3, p. 8; No. 4—5, p. 18; No. 6—8 p. 92; VI (1937), No. 1—2, p. 19.

Fără indicația locului culegerii și a numelui informatorilor.

251. Pană, Nic. Doine și strigături (Satulung-Brașov). (Biblioteca folkloristică « Izvoarașul » No. 7). Bistrița-Mehedinți [1935]. Edit. și Tip. « Izvoarașul ». 8° 15 p.

252. Păpăhagi, Tache. Flori din lirica populară. Doine și strigături. București 1936. Tip. Socec et Co., 8° 79 p. Lei 35.

111 doine și 16 strigături, fără indicarea locului culegerii.

Rec. Archivio per la raccolta delle tradizioni pop. italiane 11 (1936), p. 215—216 (L. Salvini).

253. Peteanu, Aurel E. Din creațiunile poetice ale poporului român bănățean. Luceafărul (Timișoara) III (1937), 91—94.

Doine culese din diferite comune din Banat.

254. Pircu, A. I. Chiuituri /Frumosul-Câmpulung-Bucovina/. Frângurele IX (1936), No. 77—78, p. 992.

255. Pop, Gheorghe. Cântece poporal adunate de —. Calendarul pentru popor al Asociațiunii pe anul 1938, întocmit de Horia Petra-Petrescu. (Biblioteca poporală a Asociațiunii «Astra» No. 243), p. 174—176.

Din Chend, Vesăuș, Lemniu și Purcăreț-Transilvania.

256. Pop, Vasile. Din țara Oașului. Strigături (țipurituri), orații de nuntă, bocete. Culese de —. Bixad, 1937. Tip. «Sf. Vasile». 16° 80 p. Lei 15.

Fără indicația satelor și informatorilor.

Notă. Familia IV (1937), No. 6—7, p. 110—112 (Titus L. Roșu).

257. Popa, Alecu, I. Cântece /Urși-Vâlcea/. Naționalul Vâlcii X (1937), 385—388, 455—456.

258. Popescu-Argeseanu, Ion. Cântece-Doine /Cărpeneș-Argeș/. Zorile Romanatului X (1936), No. 9—10, p. 7.

259. Râșniță, Elena. Dor de pe Târnave. Cântece din comuna Valea-Sasului județul Târnava-Mică culese de —. Blaj 1936. Tip. «Seminarul Teologic». 16° 39 p. Lei 5.

260. Rus, Alexandru. Hori (Bârlea-Someș). Scânteia VIII (1937), 70—71, 119—120, 137—138.

261. Stanciu, Vasile. Blestemul mândrei înșelătoare (din Valea Mănăstirii-Râmeț, jud. Alba). Școala Albei IV (1937) No. 2, p. 14—15.

262. Stănilă, D. Foaie verde boabe, boabe. Cântec popular /Flă-mânda-Vlașca/. Frângurele IX (1936), No. 77—78, p. 993.

263. Stoia, Oct. Cântece de cătănie /Mohu-Sibiu/. Luceafărul (Sibiu) III (1936), 37—38.

264. Stratan, I. Cântec ostășesc /Năpădeni-Bălți/. Flamuri II (1935—1936), No. 3, p. 131.

265. Stratan, I. Doină /Mihăileni-Bălți/. Flamuri II (1935—1936). No. 3, p. 131.

266. Ștefănuță, Petre V. Cântece de pe timpul războiului /Iurceni-Lăpușna/. Școala basarabeană. IV (1936), No. 7—8, p. 52.

267. Ursu, V. Mircea. Cântec ostășesc /Valea-Seacă-Baia/. Flamuri II (1935—1936), No. 1, p. 91—92.

X. COLINDE. FOLKLOR RELIGIOS

268. Apostolescu, Zina. Colinde de Crăciun /Clopotiva-Hunedoara/. Sociologie Românească II (1937), 11.

269. Bartok, Béla. Melodien der rumänischen Colinde (Weihnachtslieder). 484 melodien, mit einem einleitenden Aufsatz. Wien 1935. Universal Edition 8° XLVI + 106 p.

270. Bologa, Vasile. Colinde populare din Ardeal. Culese la Sărbătorile Nașterii Domnului în 1900. Sibiu 1937. Tip. «Școlii Militare Inf.». 8° 97 p. Lei 25.

271. Brăiloiu, Const. și H. H. Stahl. Vicleiul din Târgu-Jiu. București 1936. Tiparul Universitar 8° 36 p. (Extras din revista «Sociologie Românească» I (1936), No. 12, p. 15—32).

272. Caraman, Petru. Obrzęd kolędownia u Slowian i u Rumunow, studjum porownawcze (Prace Komisji Etnograficznej 14) (= Ritualul colindelor la Slavi și la Români, studiu comparativ). Krakowia 1933. Naklad Polskiej Akademiji Umjętności. 8° VIII, 630 p.

Rec. Revue internationale des études balkaniques II (1936), p. 295—297 (H. r. Vakarëlski).

273. Cazan, I. C. Descânteca plugului /Șanț-Năsăud/. Sociologie Românească I (1936), No. 7—9, p. 61.

274. Cărlan, P. N. Sculați, boeri. Colindă-cor mixt. Frângurele X (1936), No. 79, p. 1003.

275. Colinde și cântece de stea pe două voci, notate pe muzică orientală. București 1937. Tip. Cărților Bisericești 8° 32 p. Fără indicația locului culegerii și informatorilor.

276. Cucu, Gh. 200 Colinde populare culese dela elevii Seminarului Nifon în anii 1924—1927. Ediție postumă îngrijită de Const. Brăiloiu. București 1936. Tip. «Adevărul». 8° 248 p. Lei 120.

Arii și texte culese din Vechiul Regat.

277. Diaconu, Ion. Folklor din Râmnicul-Sărat. Milcovia IV (1933), 83—86. Colindă din satul Oghilești, cu o scurtă introducere asupra colindelor din Râmnicul-Sărat.

278. Dimitriu, I. G. Colinde din județul Constanța. Preocupări Literare II (1937), 394—397.

279. Drăgoi, Sabin V. Despre colinde. Muzică și Poezie I (1936), No. 3, p. 1—2.

280. Drăgoi, Sabin V. 303 colinde cu text și melodie. Culese și notate de —. Craiova [1930]. Scrisul Românesc. 8° XXXXX, 265 p. (Ministerul Cultelor și Artelor. Comisiunea pentru Arhiva Fonogramică și publicarea de folklor muzical. No. 1).

Rec. Revue de Musicologie XV (1931) 149—150.

281. Ducșoara, Lucia. Colind /Purcăreni-Brașov/. Plaiuri Săcelene III (1936), 141.

282. Dumitrașcu, N. I. Carte de stea și colinde. București 1935. Edit. «Cultura Românească». 8° 106 p. Lei 30.

Tipărite după manuscrisul din 1885 al lui Mihail Piroșca, învățător și cantor în Sângiorgiul-de-Pădure și după culegerile făcute de învățătorul Ion Urdea, în comuna Moșna, jud. Târnava-Mare.

283. Dumitrescu-Bistrița, G. În cetatea Vitleem /Bistrița-Mehedinți/. Muscelul Nostru VIII (1936), 17.

284. Garofoiu, Ioan I. Cântece populare de Crăciun. Culese din toate provinciile și aranjate pentru cor. Pitești, 1936. Tip. « Progresul ». 8° 46 p. 1 f. Lei 40.

285. German, Octavian. Colinzi din Sabădul de Câmpie. Scânteia VII (1936), 2—4.

286. Gib, Const. D. Colindă din Șanț (Năsăud). Sociologie Românească I (1936), No. 12, p. 14.

287. Holban, Marie. Quelques Noël roumains. Extrait de la revue « L'Europe Orientale » No. 1, 2 VII Année, 1937. Paris /: Tip. « Bucovina » Bucarest:/. 8° 7 p.

Mic studiu asupra colindelor și 5 colinde traduse.

288. Imbrescu, Dumitru. Crăciunul în colindă. Sociologie Românească I (1936), No. 12, p. 39—47.

289. Lepa, Caius. Note fugare despre colinde. Hotarul IV (1937), 64—66.

290. Naghiu, I. E. Colindă despre Maglavit /Năsăud/. Viața Ilustrată III (1936), No. 12. p. 14.

291. Nicolae, G. Colinde /Carol I-Ialomița/. Școala Ialomiței VII (1936), No. 1—2, p. 54—57.

292. Nicolae, Ion F. Cetele de colindători. La Otești-Olt, în iarna 1935/1936. Sociologie Românească II (1937), 537—543.

293. Nicolae, Elena. Cetele de colindători. La Văleni-Muscel. Sociologie Românească II (1937), 545—546.

294. Nistor, Chira S. Colinde populare din Năsăud și jur. Vatra III (1937), 424—425.

295. Petroșanu, P. Preotul și Arhidiacon I. Mardale. Colinde și cântece de stea culese și aranjate pe două voci de —. București 1937. [Tip. Lucafăru]. 8° 20 p.

Introducere asupra datinelor de Crăciun și texte fără indicația locului și informațiilor.

296. Petruțiu, D. St. « Mironosițele ». O dramă religioasă din ținutul Săliștei. [București 1937. « Imprimeria Națională »]. 8° p. 13—29. (Extras din « Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române » IV, 1937).

297. Pop, Tr. Șt. Colinzi din Lujerdiu [Someș]. Scânteia VII (1936), 2; 38—43.

298. Simonescu, Dan. Cântece de stea tipărite înainte de Anton Pann. Revista Societății Tinerimea Română 51 (1932—33), 114—118.

299. Stănciulescu, Valeria C. Cetele de colindători. La Dițești-Prahova. Sociologie Românească II (1937), 543—545.

300. Ursu, N. Folklor musical. Colinda păcurarului și 2 cântece de stea. (Din Sântana, jud. Arad și Bârlovenii Vechi, jud. Caraș). Lucafăru (Timișoara) III (1937), No. 5—6, p. 28—29.

301. Viciu, Alexiu. Viața românească în colinde — Omagiu memoriei lui Cipariu. — *Cultura Creștină XVII* (1937), 725—758.
302. Vultureanu, Ana. Cetele de colindători. La Luptători-Ilfov. *Sociologie Românească II* (1937), 535—537.
303. Zamfir, Const. Trei cântece populare (Un cântec de stea și două colinde) aranjate pentru cor de trei voci egale și pentru cor mixt de —. București f. a. Tip. «Lupta». 8° 16 p.
Nu se indică locul culegerii.
304. Zarinschi, Victor. Urătură /Brăiești-Dorohoiu/. *Frângurele X* (1936), No. 86—87, p. 1071—1072.

XI. POVEȘTI. SNOAVE. LEGENDE. TRADIȚII

305. Cazan, I. C. Un document folkloric: Peștii pe brazdă. *Sociologie Românească II* (1937), 137—138.
Motiv din «Sindipa». Cules în Șanț-Năsăud.
306. Cergău, Titus. Dela bătrânii dobrogeni. *Analele Dobrogei XVII* (1936), 148—151.
Tradiții.
307. Cionfi, Traian. Pipăruș Petru. Poveste. /Hurezul-Mare-Sălaj/. Școala Noastră (Zalău) XIV (1937), 400—411.
308. Clocotici, M. Țiganul la iarmaroc /Dorobanți-Botoșani/. *Frângurele X* (1936), No. 86—87, p. 1070.
309. Costin, Lucian. Basmе și istorioare bănățene. Colecția Biblioteca Folcloristică No. 10). Craiova [1937?]. Tip. «Unirea». 38 p. Lei 12.
310. Creangă, Ion. Opere complete. Introducere de C-tin Botez. Prefață de G. T. Kirileanu — Il. Chendi. București 1937. Tip. «Cartea Românească». 8° XV + 313 p.
311. Cucu, Stelian N. Basmele lui Creangă. Râmnicul-Sărat. f. a. Tip. «Poporul», 8° 65 p.
312. Dinu, Maria. Legende dobrogene despre Sfântul Apostol Andrei. *Biserica Ortodoxă Română LIII* (1935), 494—495.
313. Dumitrașcu, N. I. La opaiț. Povești. Cu o prefață de N. Iorga. București [1937]. Edit. Ticu I. Eșanu. 8° 94 p. Lei 24.
11 povești culese din Boureni-Dolj, Catane-Dolj, Beilic-Ialomîța și Șocariciu-Ialomîța.
314. Eliade, Mircea. Demonologie indiană și o legendă românească [Sf. Sisoie]. *Revista Fundațiilor Regale IV* (1937), 644—649.
315. Gaster, M. Zwei Erzählungen aus der rumänischen Volksliteratur. Fuchsin und Kater. — Die vier Unglücklichen. *Zeitschrift für Volkskunde* 46 (1936), 31—39.
316. Gerota, C. Etica basmelor lui Ispirescu. *Revista Societății Tinerimea Română LVI* (1937), No. 4, p. 152—155.

317. H o b j i l ă, G h. Legenda cetei. /Criștelec-Sălaj/. Școala Noastră (Zalău) XIII (1936), 18—19.

318. I s p i r e s c u, P. Legende sau Basmele Românilor adunate din gura poporului. Cu o precuvântare de I o r g u I o r d a n. Vol. I. București 1937. Tip. «Cartea Românească». 8° 294 p. Lei 60; Vol. II. București 1938. Tip. «Cartea Românească». 8° 332 p. Lei 60.

319. I s p i r e s c u, P. Povești despre Vlad-Vodă Țepeș. (Pagini inedite din opera lui P. Ispirescu). Făt-Frumos IX (1934), 113—116; X (1935), 83—87; XI (1936), 233—234, 299—300. Și extras: Cernăuți 1936. Tip. «Glasul Bucovinei». 8° 6 p. Lei 5.

320. I s p i r e s c u, P e t r e. Viața și faptele lui Vlad-Vodă Țepeș. (Operă postumă — Fragment). Cernăuți 1937. Institutul de Arte Grafice «Glasul Bucovinei». 8° p. 9 Lei 5.

Cu o mică introducere și note de Leca Morariu.

321. P a v e l e a, I o n. Pierdut și pierdut. Scânteia VIII (1937), 37—38. Snoavă. Fără indicația locului culegerii și a numelui informatorului.

322. Ș t e f ă n u c ă, P. Bătălia dela Plevna /Iurceni-Lăpușna/. Viața Basarabiei V (1936), 184.

Tradiții.

323. Ș t e f ă n u c ă, P. Două variante la basmul «Dănilă Prepeleac» al lui I. Creangă. Școala Basarabeană V (1937), No. 2—3, p. 73—82.

324. Ș t e f ă n u c ă, P. Doi flăcăi. /Iurceni-Lăpușna/. Viața Basarabiei V (1936), 183—184.

Poveste.

325. Ș t e f ă n u c ă, P. Folklor din Basarabia. Școala Basarabeană V (1937), Nr. 10 p. 50—52.

Basmul: Ciobanul și grăuntele.

326. Ș t e f ă n u c ă, P e t r e. Basmul la Iurceni (Lăpușna). Sociologie Românească I (1936), Nr. 4, p. 30—32.

327. Ș t e f ă n u c ă, P e t r e V. Două variante basarabene la basmul «Harap Alb» al lui I. Creangă. [Iurceni-Lăpușna]. Chișinău 1937. Tip. «Tiparul Moldovenesc». 8° 34 p. (Extras din «Buletinul Institutului Social Român din Basarabia». Vol. I, 1937).

XII. MAGIE. MEDICINĂ POPULARĂ. DESCÂNTECE. MITOLOGIE

328. A r v a t, A l e x e i A. Plantele medicinale și medicina populară la Nișcani [Lăpușna]. Chișinău 1937. Tip. «Tiparul Moldovenesc». 8° 58 p. (Extras din «Buletinul Institutului Social Român din Basarabia». Vol. I, 1937).

329. B a l o g h, E. Descântec la Ciugheș (Ciuc). Scânteia VII (1936), 221. Descântec de mușcătură de șarpe.

330. B a r b u, A u r e l. Descânțece /Grămești-Dorohoiu/. Frângurele X (1937), 1088—1090.

331. Bla j i n, A n d r e i. Descânțece /Pererita-Hotin/. Frângurele X (1937), 1106.

332. B o r z a, A l. Noutăți etnobotanice românești: o farmacie băbească. Buletinul Grădinei Botanice și al Muzeului Botanic al Univ. Cluj XVI (1936), p. 17—27.

333. B o r z a, A l e x a n d r u. Numiri populare de plante din Basarabia. Dacoromania VIII (1934—1935), 197—199.

334. B u j o r e a n u, G h. Boli, leacuri și plante de leac, cunoscute de țărâtimea română (Biblioteca populară a Asociațiunii «Astra» No. 229—233). Sibiu 1936. Tip. «Dacia Traiană». 16° 402 p. Lei 25.

Notă. Transilvania LXVII (1936), 183—184.

335. C a z a n, I. C. Texte de folklor medical. Cercetări Literare II (1936), 55—78.

336. C e r n ă u, A u g. De deochiu /Nojorid-Bihor/. Scântea (1936), 147—148.

337. C h e l c e a, I o n. Îndepărtarea magică a ciumei din satele ardelen. Societatea de Măine XIV (1937), 100—102.

338. C h e l c e a, I o n. Isgonirea vrăjitoarească a ciumei în satele din Ardeal. Natura XXVI (1937), 297—303.

339. C o h a l, G h. Descântec de ochi /Cristinești-Dorohoiu/. Frângurele X (1936), No. 79, p. 1016.

340. C r i s t e s c u, Ș t e f a n i a. Descântec de dragoste și joc /Șanț-Năsăud/. Sociologie Românească I (1936), No. 4, p. 18.

341. C r i s t e s c u, Ș t e f a n i a. Cum descântă «de întors» Ana Dănilă din satul Șanț /Năsăud/. Sociologie Românească I (1936), No. 5, p. 36—39.

342. C r i s t e s c u, Ș t e f a n i a. Frecvența formulei magice în satul Cornova /Orhei/. Sociologie Românească I (1936), No. 4, p. 11—18.

343. C r i s t e s c u, Ș t e f a n i a. L'agent magique dans le village de Cornova (Bessarabie). Arhiva Socială XIII (1936), 119—137.

344. D a n i i l e s c u, C. Nu speriați de mici copii! Naționalul Vâlcii IX (1936), 141—145.

Despre stafii, strigoi, samodiva, zmeu, iele.

345. D r i m e r, C a r o l. Medicina la sate: Coșbuc contra superstițiilor. Societatea de Măine XIII (1936), 26.

346. F e d i u c, A l e c u G h. Căminele culturale și strângerea plantelor medicinale. Căminul Cultural III (1937), 127—129.

347. F l o r e s c u, F l o r e a. «Mesteșugul» fetelor din Leșu (Năsăud) când nu vin flăcâii la șezătoare. Sociologie Românească I (1936), No. 10, p. 42.

348. F o c ș a, G h. Contribuții la cercetarea mentalității satului Moieșeni [Satu-Mare]. Sociologie Românească I (1936), No. 1, p. 44—48.

Ființe supranaturale: Omul nopții, Fata pădurii, borsocăi.

349. I e n c i u, V. Mama pădurii /Cozla-Someș/. Scânteia VII (1936), 178—179.

350. M â n ă t o r u l, N i c o l a e B. Descântece. /Turcești-Vâlcea/. Revista Societății Tinerimea Română LVI, (1937), No. 1, p. 25—29, 72—73, 110—111.

351. M o r a r i u, T i b e r i u. Contribuțiuni la medicina populară și etnobotanică din comuna Măguri [-Cluj]. Cluj 1937. Tip. «Cartea Românească». 8° 30 p. (Extras din «Freamătul Școalei» III, 1937).

352. P ă n e s c u, E m i l i a. Descântec de diochiu. /Hănești-Dorohoi/. Frângurele X (1937), 1129.

353. P ă n e s c u, T r. Descântec de deochi, Descântec de mușcătură de șarpe. /Hănești-Dorohoi/. Frângurele X (1936), No. 80—82, p. 1044.

354. P e t r a - P e t r e s c u, H o r i a. George Coșbuc propagandist cultural. Transilvania LXVII (1936), 8—16.

Părerile lui G. Coșbuc privitoare la descântece și medicină populară (p. 13—15).

355. P o p u, F. Însemnătatea plantelor medicinale în activitatea Căminului cultural. Căminul Cultural III (1937), 305—306.

356. S f i c h i, E m i l. Descântec de udmă /Adâncata-Suceava/. Frângurele X (1936), No. 80—82, p. 1032.

357. S t a h l, H. H.—A. Golopenția. Învățăture din zodiac. Sociologie Românească I (1936), No. 4, p. 33—34.

Vasile Strătan din Cornova-Orhei cunoaște «semnele oricărei întâmplări care va să vie și numără pe cer stelele și «Lumina».

358. S t a h l, H. H. O întâmplare cu moroi. Sociologie Românească I (1936), No. 4, p. 35—36.

359. S t a h l, H. H. O vizionară bucovineană. Sociologie Românească I (1936), No. 1, p. 48—53.

«... din satul Fundul Moldovei, care a avut trei «vedenii», trei «leșinuri» și a văzut Iadul și Raiul».

360. Ș t e f ă n u c ă, P. Ion Cocul, zodierul și vraciul din Iurceni [Lăpușna]. Sociologie Românească I (1936), No. 11, p. 34—39.

Preziceri, boale și leacuri.

361. V o i n a, A u r e l. Cosmetologia empirică la poporul român. Neuvième Congrès International d'Histoire de la Médecine. Buc. 1932. Compte-rendu. 712—717.

XIII. ARTĂ POPULARĂ. PORT. MUZEE

362. A n t o n o v i c i, I o a n. Ornamentarea interioarelor în satul Nișcani. Răstignirile (Troițele) în satul Nișcani [Lăpușna]. Chișinău 1937. Tip. «Tiparul Moldovenesc». 8° 17 p. (Extras din «Buletinul Institutului Social Român din Basarabia». Vol. I, 1937).

363. A r v a t, A l e x e i A. Plantele ornamentale la Nișcani [Lăpușna]. Chișinău 1937. Tip. «Tiparul Moldovenesc». 8° 16 p. (Extras din «Buletinul Institutului Social Român din Basarabia». Vol. I, 1937).

364. B e m b e a, N i c. Muzeul școlar. Satul și Școala V (1935—1936), 154—157.

« Muzeul etnografic-cultural ».

365. B r ă t u l e s c u, V i c t o r. Elemente profane în pictura religioasă. Sfântul Ilie și căruța cu caii de foc. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice XXVIII (1935), 127—135.

366. C h e l c e a, I o n. Muzeul Etnografic al Ardealului, Cluj. Cu ocazia reorganizării și inaugurării sale din Iunie 1937. Gazeta Ilustrată VI (1937), 127—148.

367. C o c i u, E m i l A. Secția agricolă a unui muzeu local. Căminul Cultural III (1937), 54—55.

368. C o n s t a n t e, L e n a. Varvara Gușe, sușița din Șanț [Năsăud]. Sociologie Românească I (1936), No. 3. p. 35—39.

Brodarea pieptarelor.

369. G o n ț a, S. Industria olăritului în comuna Iurceni (jud. Lăpușna). Chișinău 1937. Tip. « Tiparul Moldovenesc ». 8° 12 p. (Extras din « Buletinul Institutului Social Român din Basarabia ». Vol. I, 1937).

370. G u s t i, D. Muzeul Satului Românesc. Cuvântare la inaugurare. Sociologie Românească I (1936), No. 5, p. 1—7.

«...un loc unde se depozitează întreaga zestre de documente autentice, colectate în timpul cercetărilor făcute în sate ».

371. I o r g a, N. Les arts mineurs en Roumanie. I. Icônes. II. Argenterie. III. Miniatures. (207 figures, dont 26 planches en couleurs. [Tome] I. Bucarest 1934. Édition de l'Imprimerie de l'État, 52 p.

Rec. Revista Istorică Română. Vol. V—VI (1935—36), 418—423 (E m a n o i l H a g i M o s c o).

372. I o r g a, N. Les arts mineurs en Roumanie I. La sculpture en bois II. Le tissu. (109 figures, dont 4 planches en couleurs). [Tome] II. Bucarest 1936. Édition de l'Imprimerie de l'État. 27 p.

373. I e n i ș t e a, M. A l. Vopsitul cu burueni la Nișcani [-Lăpușna]. Chișinău 1937. Tip. « Tiparul Moldovenesc ». 8° 10 p. (Extras din « Buletinul Institutului Social Român din Basarabia ». Vol. I, 1937).

374. L ă z ă r e s c u, L u c r e ț i a. Cum am procedat la reintroducerea portului național în comuna mea natală [Pătaș-Caraș]. Transilvania LXVIII (1937), 448—450.

375. L ü k ö, G á b o r. Egy havaselvi oláh falu viselete (Die Trachten eines rumänischen Dorfes in der Walachei). A Néprajzi Múzeum Ertesítője XXVIII (1936), 124—130.

Satul Brebu, jud. Dâmbovița.

Cu un scurt rezumat german și numeroase desene.

376. M a g e r, T r a i a n. Cultul eroilor în Munții Apuseni (Biblioteca Ligii Antirevizioniste, Arad, No. 2). Arad. 1935. Tip. « Diecezana » 8° 168, IV p. Lei 35.

Muzeul Avram Iancu din Vidra (p. 21).

377. Miloia, I. Portul național. Lucefărul (Timișoara) III (1937), No. 3—4, p. 1—9.
378. Miloia, I. Portul național. Transilvania LXVIII (1937), 385—392.
379. Morariu, Iuliu. Despre ornamentica florală în Valea Zăgrii (jud. Năsăud). Arhiva Someșană V (1936), 316—325.
380. Morariu, Iuliu. Piuăritul în valea Someșului. Buletinul Soc. Reg. Rom. de Geografie LV (1936), 118—136.
381. Mureșanu, I. C. Muzeul Arheologic-Etnografic din Palatul Cultural Tg.-Mureș. Progres și Cultură VII (1937), No. 1, p. 30—32; No. 2—3, p. 53—57.
382. Niculescu-Varone, G. T. Costumele naționale din România întregită. [București] 1937. Editura ziarului « Universul » 8° 260 p. Cu 125 fotografii în text. Lei 80.
Rec. Arhivele Olteniei XVI (1937), No. 1—6, p. 200—201 (C. D. Fortunescu).
383. Netoliczka, L. Porturile populare din Țara-Bârsei. Gazeta Ilustrată V (1936), 55—56.
Dare de seamă asupra conferinței cu titlul de mai sus.
384. Opreșco, G. L'art du paysan roumain. Avec une préface de Henri Focillon. (Académie Roumaine. Connaissance de l'âme et de la pensée roumaines VIII). Bucarest 1937. Tip. Scrisul Românesc Craiova. 4° 88 p., 1 hartă, 145 planșe.
Rec. Revue Historique XIV (1937), p. 334—335 (N. Iorga).
385. Papahagi, Tache. Images d'ethnographie roumaine (daco-roumaine et aroumaine). Tome premier. 318 photographies, avec texte français et roumain. București 1928. Cultura Națională 4° 173 p. Tome deuxième. 431 photographies originales, avec texte français et roumain. București 1930. Socec & Co., 4° 230 p.
Rec. Literaturblatt für germ. u. rom. Philologie 1932, p. 124—126.
386. Petranu, Coriolan. Begriff und Erforschung der nationalen Kunst. München 1937, 8° 15 p. (Sonderdruck aus den Südost-deutschen Forschungen Bd. II, 1937).
Rec. Gând Românesc V (1937), 352—354 (Ion Chinez u).
387. Petranu, Coriolan. Bisericile de lemn din județul Bereg. Gând Românesc V (1937), 602—606.
388. Petranu, C. Noui cercetări și aprecieri asupra arhitecturii în lemn din Transilvania. In « Fraților Alexandru și Ion I. Lăpădatu ». (București 1936. Tip. « M. O., Imprimeria Națională »), 645—673.
389. Petranu, Coriolan. Noui cercetări și aprecieri asupra arhitecturii în lemn din Ardeal. Neue untersuchungen und würdigungen der holzbaukunst Siebenbürgens. Buc. 1936. Tip. « M. O. Impr. Națională ». 8° 48 p.
Rec. Siebenbürgische Vierteljahrsschrift LX (1937), 138—141 (Fritz Holzträger).
390. Petrescu, I. C. Cum am înfiripat muzeul satului Comarnic, jud. Prahova. Căminul Cultural II (1935—1936), 389—391.

391. P o d e a, T i t u s. Transilvania. Bucarest 1939. /Printed by « Oltenia »/. 8° VIII, 174 p.
Text român și englez. Cu ilustrații.
« Arta populară românească » (p. 139—174).
Rec. Sociologie Românească I (1936), No. 10, p. 44—45 (D u m i t r u I m b r e s c u)
392. R ă d u l e s c u, N. Al. Vechea industrie vrânceană. Chiua și drîsta. Milcovia V—VII (1936), 21—35.
393. S l ă t i n e a n u, B a r b u. Trei plăci de ceramică românească din secolul al XVI-lea. *Revista Istorică Română* V—VI (1935—1936), 184—190.
394. S t a h l, H. H. Intâmplări și priveriști din Muzeul Satului. *Sociologie Românească* I (1936), No. 5, p. 28—31.
395. S t o i a n, S t a n c i u. Un colț de muzeu: muzeul Crăciunului. *Căminul Cultural* II (1935—1936), 757—759.
Alcătuirea unui muzeu sătesc în legătură cu sărbătorile Crăciunului.
396. Ș t e f ă n e s c u, I. D. Peintures murales illustrant les liturgies. *Revista Istorică Română* V—VI (1935—1936), 158—183.
397. T z i g a r a - S a m u r c a ș, A l. Graiul obiectelor de artă țărănească. În « Fraților Alexandru și Ion I. Lăpădatu ». (București 1936. Tip. « M. O., Impr. Națională »), 857—862.
Vatra cu hornul de cahale dela Muzeul de artă națională din București.
398. T z i g a r a - S a m u r c a ș, A l. Musée National Carol I. Catalogue de la section d'art paysan. București 1937. « Impr. Națională ». 8° 30 p. 18 planșe.
399. T z i g a r a - S a m u r c a ș, A l. Muzeografie românească. București 1936. « M. O., Impr. Națională ». 8° XXIII, 383 p., 30 planșe.
Notă. *Mercure de France*, Tome 278 (15 Sept. 1937), p. 616—617 (A. v a n G e n n e p); *A Néprajzi Muzeum Értésítője* XXIX (1937, 464—465 (F é l E d i t).
400. V r ă n c e a n u, D r a g o ș. O plimbare prin Muzeul Satului. *Căminul Cultural* III (1937), 45—46.

XIV. MUZICĂ ȘI COREOGRAFIE POPULARĂ

401. A n d r i c u, M i h a i l G. Folklorul în muzica cultă românească. *Muzică și Poezie* I (1935—1936), No. 4, p. 22—24.
402. A r m e a n, I o n. Pentru notarea ariilor populare. Cernăuți 1936. Tip. « Glasul Bucovinei ». 8° 8 p. Lei 10. (Extras din rev. « Făt-Frumos » XI (1936), 87—92).
403. B a r t ó k, B é l a. Despre muzica populară românească. *Muzică și Poezie* I (1935—1936), No. 12, p. 19—23.
Fragment din prefața la « Volksmusik der Rumänen von Maramureș », tradus de Const. Brăiloiu și o convorbire a autorului cu Octav Șuluțiu, reproducă din « Vremea » (București, 14.I.1934).

404. Bartók, Béla. Dialectul muzical al Românilor din Hunedoara. Muzică și Poezie I (1935—1936), No. 4, p. 6—14.

Studiu publicat în « Zeitschrift für Musikwissenschaft », Martie 1920, tradus de Const. Brăiloiu.

405. Bartók, Béla. Muzică populară românească. Muzică și Poezie I (1935—1936), No. 6, p. 21—24.

Două articole apărute, primul în volumul al II-lea al dicționarului muzical unguresc « Zenei Lexicon » (Budapesta 1931), al doilea în « A dictionary of modern music and musicians », Londra 1924 — apoi în ediția germană a acestuia « Das neue Musiklexicon » (Berlin 1926). Traduceri de Const. Brăiloiu.

406. Bartók, Béla. Muzică populară românească. Muzică și Poezie I (1935—1936), No. 5, p. 18—22.

Studiu publicat întâi în « Schweizerische Sängerverzeitung » (Bern 1933), tradus de Const. Brăiloiu.

407. Bartók, Béla. Rumänische Volkstänze aus Ungarn. Wien, Universal-Edition.

Rec. Musikaleht (Reval) 8 (1931), 14 (R. P ä t s).

408. Bartók, Béla. Scrieri mărunte despre muzica populară românească adunate și traduse de Const. Brăiloiu. Buc. 1937. « Luceafărul ». 8° 55 p.

409. Bădoiu, Florian. Începuturi muzicale la Leșu /Năsăud/. Sociologie Românească I (1936), No. 10, p. 40—41.

Istoricul muzicii populare din Leșu.

410. Bădoiu, Florian. Muzica populară în Leșu [-Năsăud]. Arhiva Someșană No. 19 (1936), 377—380.

411. Bobulescu, C. Crâmpee din viața trecută a lăutarilor. Muzică și Poezie I (1935—1936), No. 7, p. 9—15.

412. Bobulescu, C. Melodii din cântece vechi românești. Muzică și Poezie I (1935—1936), No. 3, p. 16—24.

413. Brăiloiu, C. « Lazărul » (« Cu sălcioara ») /Vidra-Ilfov/. Sociologie Românească I (1936), No. 6, p. 18.

414. Brăiloiu, Const. « Ale mortului ». Muzică și Poezie II (1936), No. 1, p. 13—18.

Cântecul zorilor și al bradului, culese din Gorj.

415. Breazu, G. Die Musikerziehung in Rumänien. București 1936. Institutul de Arte Grafice « Luceafărul ». 8° 51 p., 1 f., 32 planșe. (Extras din « Mélanges D. Gusti » 1936).

Rec. Gând Românesc V (1937), 249—250 (Coriolan Petranu); Revista de Pedagogie IV (1936), 292—293 (Cl. Marcianu).

416. Bugariu, Grigore. Corurile și fanfarele bănățene. Căminul Cultural II (1935—1936), 723—724.

417. Caranica, Ioan. 130 de melodii populare aromânești culese și notate de —. București 1937. Tipografia ziarului « Universul ». 8° 159 p. Lei 150.

Rec. Luceafărul (Timișoara) III (1937), No. 1—2, p. 48—49 (Nicolae Ursu).

418. *Chants populaires roumains*, transcrits d'après les phonogrammes enregistrés par le Musée de la Parole (Bibliothèque musicale du Musée de la parole et du Musée Guimet. 1-re série, tome 5). Paris 1931. Paul Geuthner. Gr. -in 4°.

419. *Cuclin, Dimitrie*. Despre cântecul popular românesc. *Muzică și Poezie II* (1937), No. 5, p. 1—5.

420. *Cuclin, Dimitrie*. Folclorul și individualitatea creatoare. *Muzică și Poezie II* (1936), No. 2, p. 13—15; No. 3 (1937), 12—14.

421. *Drăgoi, Sabin V.* Observări la un răspuns al d-lui Bartók. *Gând Românesc V* (1937), 370—376.

422. *Dragoș-Ursu, Victoria*. Jocurile românești [călușarii] la Londra. *Muzică și Poezie II* (1937), No. 5, p. 22.

423. *Fuchs, Teodor*. Muzica populară rusească în comparație cu muzica populară românească. București 1936. Tip. «Alfa». 8° 14 p.

424. *Ionescu, Nelu*. Cântece populare din Oltenia. Culese și armonizate de —. *Flamuri III* (1937), 48—49.

Nu se indică locul culegerii nici numele informatorului.

425. *Ionescu, Nelu*. Șapte coruri mixte. Craiova 1936. Tip. «Ramuri». 8° 12 p.

Trei cântece din județul Gorj și trei coruri compuse pe teme populare olteneste.

426. *Marin, Scarlat I.* Marine, Marine. Cântec popular cules și armonizat pe două voci de —. /Coșereni-Ialomița/. Școala Ialomiței VII (1936), No. 3—4, p. 18.

427. *Oancea, N.* La horă 'n sat. Colecția de coruri mixte. Vol. II. București 1936. Tip. «Cărților Bisericești». 8° 36 p., 1 f.

428. *Petranu, Coriolan. D.* Béla Bartók și muzica românească. Cluj 1936. Tip. «Cartea Românească». 8° 6 p. (Extras din revista «Gând Românesc» No. 2, 1936).

429. *Petranu, Coriolan. M.* Béla Bartók et la musique roumaine. București 1937. Tip. «M. O., Impr. Națională». 8° 20 p. (Extrait de la Revue de Transylvanie. Tome III. No. 3, 1937).

430. *Petranu, Coriolan.* Observations en marge des réponses de M. Béla Bartók. Revue de Transylvanie III (1937), 355—371.

431. *Popa, Grigore*. Viziunea muzicală a lui Sabin Drăgoiu. *Pagini Literare III* (1936), 301—306.

432. *Stahl, H. H.* Cum a învățat Șerban Butoiu din ocarină. *Sociologie Românească I* (1936), No. 4, p. 32—33.

433. *Ursu, N.* Exemplificări caracteristice din folclorul musical bănețean. *Revista Institutului Social Banat-Crișana V* (1937), No. 17, p. 29—35.

434. *Zamfir, C.* Despre muzica populară românească. *Progres și Cultură VII* (1937), No. 9, p. 24—28; No. 10, p. 20—25.

XV. FOLKLOR AL POPOARELOR CONLOCUITOARE, VECINE SAU STRĂINE. FOLKLOR COMPARAT

435. A h m e t, A l i. Monografia insulei Ada-Kaleh. Craiova 1934. Tip. « Scrisul Românesc ». 8° 46 p. Ed. II-a. T.-Severin 1937. Tip. « Da-tina ». 8° 105 p. și 1 schiță a insulei. Lei 40.

Obiceiurile musulmanilor la naștere (p. 85), nuntă (p. 80—83), botez (p. 83), moarte și înmormântare (p. 83—85), mâncare, îmbrăcăminte, locuință (p. 85—88).

436. B a l o t ă, A n t o n, B. I. Albanica. Vol. I. București 1936. Tip. Leopold Geller. 8° 434 p. Lei 300.

Familia și femeia (p. 141—144). Logodna (p. 144—146). Nunta (p. 146—150). Nașterea (p. 150—152). Hrana (p. 187—188). Locuințele (p. 188—194). Costumele (p. 194—202). Proza populară (p. 255—266). Poezia populară (p. 266—273). Cântecel de dragoste (p. 273—277). Cântecel de vitejie (p. 277—287). Cântecel de nuntă (p. 287—292). Studiile etnografice (p. 388—390). Literatura populară (p. 400—406).

Rec. Sociologie Românească I (1936), No. 7—9, p. 95—96 (Dumitru I m b r e s c u); Convorbiri Literare LXIX (1936), p. 268 (C o n s t a n t i n S t e l i a n).

437. B a l o t ă, A n t o n și R a d u G y r. Din poezia populară albaneză. Gând Românesc IV (1936), 358—363.

Studiu asupra poeziei populare albaneze (p. 358—359) și traducerea a 4 balade.

438. B a r t ó k, B é l a. Cercetări de folklor muzical în Ungaria. Muzică și Poezie I (1935—1936), No. 12, p. 18—19.

Muzica populară maghiară, slovacă și română. Traducere, după textul din « Art populaire », Paris 1931, vol. II, p. 127—128, de Const. Brăiloiu.

439. B a r t ó k, B é l a. Muzica populară românească și cea maghiară. Muzică și Poezie I (1935—1936), No. 9—10, p. 18—44.

Un capitol, tradus de Const. Brăiloiu, din lucrarea « Die Volksmusik der Magyaren und der benachbarten Völker » (« Ungarische Jahrbücher » XV (1934).

440. C e a c h i r, M. Obiceiurile Găgăuzilor la nunți. Viața Basarabiei V (1936), 169—172.

441. D o m o k o s, P á l P é t e r. Régi csiki népdalok / (= Cântecel populare vechi din Ciuc). Erdélyi Múzeum XLII (1937), 319—338.

442. K l o c k e, H e l m u t. Das ungarische Dorf. Arhiva Socială XIII (1936), 275—300.

443. K l a s t e r, L u d w i g. Die sächsische Volkstracht der Landgemeinden des Hermanstädter Stuhles in den Jahren 1739—1795. Siebenbürgische Vierteljahrschrift LX (1937), 77—92.

444. L ü k ö, G á b o r. A moldvai csángók I. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal. (= Ciangăii moldoveni. Legăturile lor cu Ungurii ardeleni). Budapest 1936. (Néprajzi Füzetek 3). 208 p., 57 fig., 16 hărți.

Rec. Etnographia XLVIII (1937), 491—495 (Gunda Béla).

445. O r e n d, M i s c h. Krüge und Teller. Siebenbürgisch-Sächsische Töpferwaren. Sibiu 1933. H. Welther 24 p. 121 ilustrațiuni.

Rec. Revista Istorică Română V—VI (1935—36), 423—427 (Barbu Slătineanu).

446. Palotay, Gertrud. A «harisnya» szabása Csikmegyében (Schnitt der Hosen bei den Székeln und Csángó in Kom. Csik [Ciuc]). A Néprajzi Múzeum Értesítője XXIX (1937), 338—339.

447. Palotay, Gertrud. Török hagyaték a kalotaszegi himzésben (Türkische Nachklänge in der Leinenstickerei von Kalotaszeg, Kom. Kolozs [Cluj]). A Néprajzi Múzeum Értesítője XXIX (1937), 106—118.

448. Petranu, Coriolan. Influence de l'art populaire des Roumains sur les autres peuples de Roumanie et sur les peuples voisins. Buc. 1936. Tip. «M. O., Impr. Națională». 8° 46 p. (Extrait de la Revue de Transylvanie, Tome II. No. 3, 1936).

449. Roman, M. Studiu asupra populației turcești din Dobrogea și Sudul Basarabiei. Analele Dobrogei XVII (1936), 96—116.

450. Schunn, W. Die Nachbarschaften der Deutschen in Rumänien. Hermannstadt, 1936. Gedruckt bei Krafft & Drotleff. 8° 88 p., 7 planșe.

451. Vámszer Géza, Bándy Mária. Székely táncok (=Dansuri [populare] săcuiști). Cluj 1937. Tip. «Minerva». 8° 123 p.

XVI. ALTE GENURI DE LITERATURĂ POPULARĂ (BOCETE, CIMILITURI, PROVERBE, JOCURI COPILĂREȘTI, ETC.).

452. Capidan, Th. Le jeu aux osselets chez les Roumains, les Slaves et les Albanais. Revue internationale des études balkaniques I (1934), 211—231.

Notă. Gând Românesc III (1935), 58—59 (Sever Pop); Dacoromania VIII (1934—35), 272—275 (Sever Pop).

453. Crefeleanu, Viorei. Bocet de mamă /Frumosul-Câmpulung-Bucovina/. Frângurele IX (1936), No. 77—78, p. 993.

454. Gîlcescu, T. Folklor din Gorj. București 1937. Tip. Socec et Co., 8° 24 p. (Extras din Grai și Suflet, VII, revista «Institutului de filologie și folklor»).

Studiu asupra bocetelor și 22 texte.

455. Iordan, Al. Crăciunul în proverbe. Preocupări Literare I (1936), vol. I. p. 26—28.

456. Pănescu-Mureș. Proverbe /Hănești-Dorohoi/. Frângurele X (1936), No. 86—87, p. 1070.

457. Pavelea, Ioan S. Locuțiuni grănicerești. Arhiva Someșană No. 19 (1936), p. 82—84.

458. Pisică, V. Ghicitori /Brânzeni-Bălți/. Frângurele (1936), No. 79, p. 1016; No. 80—82, p. 1043.

459. Popescu Argeșanu, Ion. Ghicitori /Robaia-Argeș și Hurezani-Gorj/. Zorile Romanatului X (1936), No. 6—8, p. 20.

460. Savin, Ioan. Ghicitori /Trusești-Botoșani/. Frângurele IX (1936), No. 77—78, p. 993.

461. Tozlovanu, N. Ghicitori /Druța-Bălți/. Frângurele X (1936), No. 80—82, p. 1031.

XVII. PĂSTORIT

462. C o n e a, I o n. Din geografia istorică și umană a Carpaților. Nedei, păstori, nume de munți. Buletinul Soc. Reg. Rom. de Geografie LV (1936), 42—117.

463. G e o r g i o n i, A l e x a n d r u I. Cercetări asupra păstoritului în Maramureș (Biblioteca Zootehnică No. 24). București 1936. Tip. « I. N. Copuzeanu ». 8° 120 p. Lei 40.

Rec. Sociologie Românească II (1937), 40—41 (G e o r g e T u r d a).

464. H e r s e n i, T r a i a n. L'organisation pastorale en Roumanie. Buc., f. a. Tip. « Luceafărul ». 8° 15 p. (Extras din « Arhiva Socială » XIII (1936), 242—256.

465. H e r s e n i, T r a i a n. Stâni nerejene. București 1936. « Tiparul Universitar ». 4° 15 p. (Extras din revista « Sociologie Românească » I (1936), No. 7—9, p. 12—24).

466. M i h ă i l e s c u, V. Termenii geografici populari. Buletinul Soc. Reg. Rom. de Geografie LVI (1937), 375—378.

467. M o r a r i u, T i b e r i u. Vieța pastorală în Munții Rodnei (Studii și Cercetări geografice II). București 1937. Societatea Regală Română de Geografie. Atelierele Grafice Socec et Co. 8° 240 p., 15 planșe, 3 hărți.

Notă. Archivio per la raccolta delle tradizioni pop. italiane 12 (1937), 196—197 (R. C o r s o); Sociologie Românească II (1937), 259—280 (F l o r e a F l o r e s c u).

468. N a n d r i ș, G r i g o r e. Păstoritul românesc în Carpații nordici în lumina Atlasului Lingvistic al Poloniei Subcarpatine. Dacoromania VIII (1934—1935), 138—148.

469. O ț e l, I o n I. Cercetări asupra păstoritului în Vrancea. București 1936. Tip. « I. N. Copuzeanu ». 8° 86 p.

470. P o p, M a r a N. Contribuțiuni la vieța pastorală din Argeș și Muscel. Originea Ungurenilor. (Cu un rezumat francez, 6 planșe și 2 hărți). Buletinul Soc. Reg. Rom. de Geografie LII (1933), 229—282.

Rec. Revista Istorică Română IV (1934), 425 (D. Ș a n d r u); Notă. Dacoromania VIII (1934—35), 243—244 (Ș t. P a ș c a).

471. S o m e ș a n, L a u r e a n. Vieța pastorală în Munții Călimani. (Cu un rezumat german, 2 planșe și 1 hartă). Buletinul Soc. Reg. Rom. de Geografie LII (1933), 283—342.

Notă. Dacoromania VIII (1934—35), 243—244 (Ș t. P a ș c a).

REVISTELE DESPOIATE

1. Adevărul literar și artistic
2. Analele Dobrogei
3. Anuarul Arhivei de Folklor
4. Archivio per la raccolta delle tradizioni pop. italiane
5. Archivum Romanicum
6. Arhiva (Iași)
7. Arhiva pentru Știința și Reforma Socială
8. Arhiva Someșană
9. Arhivele Basarabiei
10. Arhivele Olteniei
11. Arta și Omul
12. Artă și Arheologie
13. Atheneum (Iași)
14. Avântul (Petroșani)
15. Banatul Literar
16. Biserica Ortodoxă Română
17. Blajul
18. Buletinul Cărții Românești
19. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice
20. Buletinul Institutului de Filologie Română « Alexandru Philippide »
21. Buletinul Soc. Regale Române de Geografie
22. Bulletin Linguistique
23. Căminul Cultural
24. Carpații
25. Cele Trei Crișuri
26. Convorbiri Literare
27. Cuget Clar
28. Cuget Moldovenesc
29. Cultura Creștină
30. Curierul Echipelor Studentești
31. Din trecutul nostru
32. Erdélyi Múzeum (Cluj)
33. Ethnographia (Budapesta)
34. Familia
35. Făt-Frumos
36. Flamuri (Chișinău)
37. Foaia Invățătorului
38. Frângurele (Șendriceni-Dorohoi)
39. Freamătul Școalei
40. Gând Românesc
41. Gândirea
42. Gazeta Ilustrată (Cluj)
43. Hotarul
44. Insemnări Ieșene
45. Insemnări Sociologice
46. Invățământul Primar (Făgăraș)
47. Junimea Literară
48. Lanuri
49. Lares (Roma)
50. Luceafărul (Sibiu)
51. Luceafărul (Timișoara)
52. Moldova Nouă (Iași)
53. Muscelul Nostru (Câmpulung)
54. Muzică și Poezie
55. Natura
56. Naționalul Vâlciei (Râmnicu-Vâlcea)
57. A Néprajzi Múzeum Értésítője (Budapest)
58. Observatorul
59. Pagini Literare
60. Plaiuri Hunedorene
61. Plaiuri Săcelene
62. Preocupări Literare
63. Progres și Cultură (Tg.-Mureș)
64. Ramuri
65. Revista Asociației Invățătorilor Mehedințeni
66. Revista Critică
67. Revista Cursurilor și Conferințelor
68. Revista de Filozofie
69. Revista de Pedagogie
70. Revista Fundațiilor Regale
71. Revista Germaniștilor Români
72. Revista Institutului Social Român Banat-Crișana
73. Revista Istorică
74. Revista Istorică Română
75. Revista Societății Tinerimea Română
76. Revue Historique
77. Revue internationale des études balkaniques
78. Revue de Transylvanie
79. Satul și Școala (Cluj)
80. Scânteia (Gherla)
81. Școala Albei
82. Școala Basarabeană
83. Școala dela Ilfov
84. Școala Ialomiței
85. Școala Noastră (Slatina)
86. Școala Noastră (Zălau)

87. Școala și Viața
 88. Școala și viața Ilfovului
 89. Siebenbürgische Vierteljahrsschrift
 90. Slavonic Review
 91. Societatea de Măine
 92. Sociologie Românească
 93. Transilvania
 94. Țara Bârsei
 95. Vatra (Năsăud)
 96. Vestitorul Satelor
 97. Viața Basarabiei
 98. Viața Ilustrată
 99. Viața Românească
 100. Zeitschrift für Volkskunde (Berlin)
 101. Zorile Romanașului
-